

46	SOME OF WHAT IT IS THAT DONALD JUDD COMES TO FIND OUT WITH RESPECT TO SPACE ALGUNOS DE LO QUE ES QUE DONALD JUDD VENDE A CONOCER CON RESPECTO AL ESPACIO Adrian Kohn	100	Membership Edition: Edición para los afiliados: Rosa Barba
71	RICHARD MAXWELL'S ADS AD: Eliseo Martínez THE HEART OF MARFA EL CORAZÓN DE MARFA Daphne Beal	102	Chinati publication: Publicación de Chinati: Robert Irwin: <i>untitled (dawn to dusk)</i>
78	EDUCATION REPORT INFORME SOBRE EDUCACIÓN Michael Roch	103	Staff News Noticias sobre nuestro personal Internship Program Programa de becarios
84	ARTISTS IN RESIDENCE 2018–2019 ARTISTAS EN RESIDENCIA 2018–2019 Michael Williams Rochelle Goldberg Daniel Rios Rodriguez Nicholas Shake Pete Schulte Rachel Jones	104	Funding, Membership Financiación, Afiliación
		108	Visitor Information Información para visitantes
		109	Staff/Board; Credits/Colophon Personal/Consejo; Reconocimiento/Colofón

Staff

Personal

Sarah Atwood

Director of Development / Directora de desarrollo

Tobin Becker

Conservation Associate / Auxiliar de conservación artística

Abby Boyd

Visitor Services Manager / Responsable de servicios para visitantes

Julie Carey

Visitor Services Coordinator / Coordinadora de servicios para visitantes

Gracie Conners

Accounting Associate / Auxiliar de contabilidad

Rowdy Dugan

Facilities Supervisor / Supervisor de instalaciones

Sandra Hinojos

Office Manager / Directora de oficina

Raymon Jacquez

Facilities Associate / Auxiliar de instalaciones

Jennifer Lees

Director of Administration / Directora de administración

Miguel Leyva

Facilities Associate / Auxiliar de instalaciones

Savannah Lust

Development Coordinator / Coordinadora de desarrollo

Joni Marginot

Development Manager / Responsable de desarrollo

Hannah Marshall

Archivist / Archivista

Deborah Martinez

Housekeeper / Encargada de limpieza

Jenny Moore

Director / Directora

Kathy Ridgeway

Director of Finance / Directora financiera

Michael Roch

Director of Education and Curricula / Director de educación y planes de estudios

Shelley Smith

Conservator / Directora de conservación artística

Peter Stanley

Director of Facilities / Director de instalaciones

David Tompkins

Writer/Editor / Escritor/Editor

Edsel Vana

Assistant Director of Finance / Directora financiera adjunta

Rob Weiner

Associate Director / Director adjunto

Hannah Yetwin

Archives Research Fellow / Becaria de investigación de archivos

Raymond M. Zubiate

Exhibition Custodian / Conserje de exhibiciones

Board of Trustees

Consejo de administración

Douglas Baxter

New York City

Shari D. Behnke

Seattle

Gabriel Catone

New York City

Lori Chemla

New York City

Lee Cohn

Phoenix

J. Patrick Collins

Dallas

Chad Dayton

Saint Paul

Mack Fowler

Houston

Sam Hamilton

San Francisco

George B. Kelly

Houston

Trey Laird

New York City

Michael Maharam

New York City

Anthony Meier

San Francisco

Noelle M. Reed

Houston

Annabelle Selldorf

New York City

Sir Nicholas Serota

London

Richard Shiff

Austin

Karen Stein

New York City

Steven Volpe

San Francisco

Catherine Walsh

London

Christopher Wool

New York City

Director Emerita / Directora Emerita

Marianne Stockebrand

Berlin

Honorary Directors / Consejo directivo honorario

Rudi Fuchs

Amsterdam

Franz Meyer

(1919–2007)

Annalee Newman

(1909–2000)

Brydon Smith

Ottawa

Docents

Guías del museo

Valerie Arber

Sterry Butcher

Kathie Compton

John Ehrke

Glen Hanson

Darby Hillman

Josh Jones

Jessica Lutz

Frank McElhannon

Kat McKenna

Max Merrill

Matt Scobey

Nicholas Terry

Exhibition Assistants

Asistentes de las exposiciones

Shea Carley

Morgan Eldridge

Menelaos Fischer

Griselda Hinojos

Kathryn Hinojos

Adri Pineda

Kevin Phippen

Kay Plavidol

Pedro West

Zane Zuberbuler

Front Desk Associates

Auxiliares de recepción

Lora Leos

Natalie Melendez

Jasmin Pineda

Patrick Rivera

Ben Shurley

THIS PUBLICATION HAS BEEN
GENEROUSLY SUPPORTED BY
EMILY RAUH PULITZER

FRONT COVER: photo by Jamie Dearing, Judd Foundation Archives. BACK COVER: artwork by Chinati/Marfa ISD, Comic Issue participant Dustin Martinez, acrylic ink on paper, 2019.

la
fundación
the CHINATI
foundation

Colophon

Colofón

Rutger Fuchs

Amsterdam, Graphic Design / Diseño Gráfico

Miriam Halpern

Barcelona, Spanish Translations / Traducciones al español

David Tompkins

Marfa, Copy Editor / Corrector

Rob Weiner

Marfa / New York City, Editor

\$5.–

VOLUME / VOLUMEN 24

October 2019 / Octubre de 2019

ISSN 1083-5555

©2019

The Chinati Foundation / La Fundación Chinati,
the artists and authors / los artistas y autores.

Image Credits

Créditos de imagen

Front cover, inside front cover—p. 1, pp. 4–26, 30–45: Jamie Dearing, courtesy Judd Foundation Archives; pp. 3, 29: Chinati Foundation Archive; p. 14 (left): courtesy Jamie Dearing; pp. 47: courtesy the Metropolitan Museum of Art/Pace Gallery. Image source: Art Resource, NY; p. 48 (left): courtesy Fondation Giacometti, Paris; p. 48 (top right): Hickey-Robertson, courtesy Rothko Chapel, Houston, TX; p. 48 (lower right): courtesy Baerling Foundation; pp. 49 (top left), 49 (top right [torso]), 49 (bottom right), 53, 57 (top left), 58 (top right): courtesy Adrian Kohn; p. 49 (bottom left): courtesy the Museum of Modern Art, New York. Licensed by SCALA/Art Resource, NY; p. 49 (top right [Arp]): courtesy the Solomon R. Guggenheim Museum/Art Resource, NY; p. 50: Douglas Tuck, the Chinati Foundation; p. 51 (top): courtesy Archives of American Art; pp. 51 (bottom), 52 (bottom right): Alex Marks, courtesy Judd Foundation; p. 52 (left): David Heald, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, courtesy of Fairweather & Fairweather LTD; p. 52 (top right): courtesy Archives of American Art; p. 54 (top left): courtesy of Judd Foundation; p. 54 (bottom left): courtesy the Metropolitan Museum of Art, New York. Image source: Art Resource, NY; p. 54 (top right): courtesy Fondation Guido Molinari; p. 55 (top left [Jørgensen]): courtesy Nancy Teufel Jørgensen; p. 55 (top left [Tadasky]): courtesy Patricia Kuwayama; p. 55 (bottom right): courtesy the Pulitzer Stedelijk Museum Amsterdam; pp. 56–57: courtesy the Pulitzer Foundation for the Arts; p. 58 (bottom): courtesy Archives of American Art; p. 62: Alex Fradkin, courtesy Olive Ranch, Sonoma, CA; pp. 63, 66: Chinati Foundation; pp. 71–73: courtesy Richard Maxwell/Greene Naftali Gallery, New York; pp. 74, 76, 88, 106: Alex Marks, Chinati Foundation; pp. 78–83: Andrew Moreano, Adele Powers, Michael Roch, Chinati Foundation; pp. 84, 90–95: Sarah Vasquez, Chinati Foundation; p. 89: courtesy Michael Williams; p. 96: Jessica Lutz, Chinati Foundation; p. 97: courtesy Pete Schulte; pp. 98, 103 (staff): Rowdy Dugan, Chinati Foundation; p. 99: Michael Roch, Chinati Foundation; p. 101: courtesy Rosa Barba; pp. 102, 105: Chinati Foundation; p. 103 (interns): Kris Grassi, Andrew Moreano.

Donald Judd art ©2019 Judd Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York
Donald Judd text ©2019 Judd Foundation
Jean [Hans] Arp art ©2019 Artists Rights Society
John Chamberlain art ©2019 Fairweather & Fairweather LTD/Artists Rights Society (ARS), New York
Guido Molinari art ©2019 Fondation Guido Molinari/Artists Rights Society (ARS), New York
Richard Serra art ©2019 Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York
Clyfford Still art ©2019 Artists Rights Society (ARS), New York

All other artworks ©2019 the artists

Parte de lo que Donald Judd llega a descubrir con respecto al espacio

Incluso tenemos una impresión acerca de lo que es una piedra, acerca de cualquier cosa.

—“Yale Lecture,” 1983¹

Lo que hay delante de ti es lo que existe, lo que se ha dado. Esta piedra fundamental en la carretera es lo que debe ser descrita y analizada. La piedra es un problema filosófico y debe construirse una estructura para abordarlo y, más allá de ella, debe construirse una estructura filosófica para abordar el hecho de que existe más de una piedra, que incluso hay muchas.

—“A Long Discussion Not About Master-pieces but Why There Are So Few of Them, Part II,” 1984²

Huesos en la tierra. Huesos y piedras.

—Entrevista con Joshua Hornick y Rainer Judd, 1993³

Ya era hora

La clase de historia de octavo grado de la Sra. May Tupper Quick se pone en marcha para una excursión al otro lado del pueblo, baja por la Calle North Austin, gira a la derecha por West El Paso un poco más allá de las vías ferroviarias y sigue hasta llegar a la propiedad de Donald Judd al lado de la fábrica de piensos Godbold. Es en torno a 1978, tal vez en noviembre, en Marfa, Texas. Entrada ya la entrevista de los estudiantes con el famoso artista neoyorquino y reciente residente aquí a tiempo completo, una jovencita recita su pregunta de forma vacilante. “¿H-ha, eh, eh, ha alcanzado s-su objetivo principal en la vida o sigue persiguiéndolo?”⁴ Debe tener unos catorce años de edad, sin duda cansada ya de la aprobación de los adultos pero tal vez demasiado joven como para percatarse de cuán solitarios y desesperados están realmente la mayoría de ellos. Judd suelta una única risita amable. Cinco meses antes él mismo cumplió los cincuenta, que la gente denomina mediana edad aunque por lo general la ha superado con

creces. Si él le responde *sí, he alcanzado mi objetivo principal en la vida*, entonces qué tiene que hacer a partir de ahora y si la respuesta es *no, sigo persiguiéndolo*, en realidad ¿no debería reconsiderar las posibilidades de alcanzar alguna vez lo que espera lograr? La respuesta de Judd viene curiosamente preparada, como si, de vez en cuando, barajara estas mismas preocupaciones en su propia cabeza. “Ese objetivo sigue cambiando para todo el mundo,” le dice. “Desde luego, he hecho lo que quise hacer desde el principio, pero luego piensas en más cosas que hacer. Por lo que no las alcanzas. Pero creo que he realizado muchas más cosas de las que esperaba.”

Para mí, suena como el orgullo discreto de un hombre que ha alcanzado algo en su vida y lo sabe, un hombre que también tiene la idea de enfrentarse a mucho más antes de morir. Pero eche un vistazo a unas líneas esparcidas de un artículo que escribe solo quince años después, cuando está enfermo y a punto de recibir la dura noticia de su cáncer en noviembre de 1993 (tres meses después fallecerá).⁵

Ahora que es habitual colocar una obra en cualquier lugar de una sala, es imposible que la gente comprenda que esa colocación en el suelo y la ausencia de un pedestal fueron inventos. Yo los inventé. [...] Nunca antes se había colocado nada directamente sobre el suelo.

Una idea nueva es rápidamente menospreciada, a menudo antes de que el originador tenga el tiempo y el dinero para seguir con ella. En general, creo que esto ha sucedido con toda mi obra pero en especial con el uso de una sala entera, que ahora se denomina instalación, y que básicamente inicié. [...] No había existido antes una relación directa con la estructura de soporte.

Creo que desarrollé el espacio como un aspecto principal del arte. [...] Mi obra en el suelo fue una forma nueva, que creaba el espacio amplia y fuertemente.

La obra tridimensional que inicié en 1962 era nueva y el uso completo del color era nuevo. [...] El color y el espacio tridimensional fueron colocados directamente sobre el suelo, como una sola pieza. Ninguno de los dos había existido antes.

Si la lista de exposiciones detrás de los catálogos está relacionada con lo que contenían las exposiciones, la diversidad es obvia y se manifiesta la sustancial invención anterior.⁶

Es una lectura difícil, que quede bien claro: sentarse y observar mientras un artista intenta demostrarte su éxito. Debajo de las contundentes declaraciones de descubrimiento y la punzante frustración frente al uso incorrecto o la negligencia de los demás, creo que se puede oír la voz de un hombre moribundo que no quiere morir. Judd no está preparado para renunciar y no tiene planeado hacerlo pacíficamente.

No obstante, para que quede constancia, también incluye comentarios en este mismo texto que suavizan y complican las declaraciones severas que dicen que él es quien concibe una variedad de ideas principales que se pueden encontrar hoy en día en el mundo del arte. “[Esa] colocación en el suelo y la ausencia de un pedestal fueron inventos. Yo los inventé,” y, sin embargo, “Creo que hubo una pequeña obra llana en el suelo de Lucas Samaras que se hizo al mismo tiempo o anterior” (fig. 1).⁷ “El uso de una sala entera, que ahora se denomina instalación, y que básicamente inicié,” aunque “en 1923 Lissitzky construyó la *Proun Raum* y

a finales de los veinte Schwitters construyó la *Merzbau*.”⁸ Por último, “desarrollé el espacio como un aspecto principal del arte,” aunque “No estaba del todo solo[.]”⁹ Estaban Lee Bontecou, John Chamberlain, “las obras de Iona de Oldenburg, encerrando un espacio suave, un espacio flexible, y las obras de vidrio de Larry Bell, que contenían un espacio visible.... El otro artista que ha desarrollado concienzudamente el espacio es, por supuesto, Richard Serra.”

La contradicción aparente aquí —*inventé espacio en blanco y también lo hicieron otros al mismo tiempo o anterior a mí*— ilustra la queja de Judd sobre cómo “no hay historia” del espacio en el arte al que pueda referirse, algo que forma parte del problema mayor de la amplia falta de atención sobre exactamente qué artista realiza exactamente qué descubrimientos.¹⁰ “El conocimiento anterior no es considerado como conocimiento, sino como apariencia, como estilo y, por lo tanto, no puede continuar, no puede acumular, tal y como lo hace el conocimiento científico.... Ahora, una de las muchas suposiciones destructivas es que ninguna idea tiene originadores.... Pero alguien inventa las ideas. Alguien quiere algo nuevo.”¹¹ Supongo que cabe la posibilidad de que, a partir de estas líneas anteriores, Judd simplemente está intentando mostrarnos cómo la falta de una historia aceptada del espacio en el arte le conduce a reinventar sin querer las ideas ya existentes de la colocación sobre el suelo, la ausencia del pedestal, el uso de una sala entera y el espacio como un factor principal. Por otro lado, si suena como si insistiera en que él mismo trabajó en estas ideas antes y más plenamente que cualquier otro. Me imagino que, al principio, Judd afirma que inventa esto y lo otro a medida que va escribiendo; sin embargo, al reconsiderarlo, ve lo debatibles que son tales afirmaciones; de todos modos decide mantenerlas pero también añade frases evasivas sobre otros artistas; y, al final, simplemente ignora las inconsistencias que luego suscitan aquellas frases. No hay que olvidar que no le queda mucho tiempo.

Sin mencionar que tiene bastantes aspectos que tiene que dejar claros. En primer lugar, Judd lleva casi treinta años creando su arte e incluso ahora solo muy pocos realmente entienden algo al visionarlo.¹² Y pronto tendrá que dejar los objetos al resto de la civilización. (En su artículo emplea esa palabra, *civilización*, diez veces; el pensamiento es grande y la escritura es sencilla y directa. ¿Por qué contenerse a estas alturas?¹³) Pero hasta ahora, el problema es que la gente tiende a tratar la obra bastante mal. Un célebre coleccionista de arte llamado Giuseppe Panza hace que le construyan a su an-

tojo imitaciones de mala calidad; un tal Charles Saatchi compra una obra y luego no permite que Judd supervise su instalación; el museo en Pasadena, California, organiza una exposición y la publicación de setenta y dos páginas tiene sesenta y cuatro errores.¹⁴ Los críticos de arte y los historiadores del arte son incompetentes, como de costumbre.¹⁵ Y, lo peor de todo, Judd cree que sus colegas artistas están desperdiciando el conocimiento del color y el espacio que uno puede sacar de sus objetos (nombra a Barbara Kruger).¹⁶ Por lo que se entiende de dónde viene este furioso intento desesperado de Judd de ponernos al día respecto a todo lo que ha aprendido en su vida. *Miren las obras y el espacio, ¡por Dios!*, casi grita desde la página. *Allí están. Mírenlos y reflexionen sobre ellos.* Puede ser el último deseo mordaz de este hombre y lo que viene a sustituir la relajada seguridad en su charla con los escolares locales no hace tanto tiempo.

El espacio alrededor del núcleo de una manzana. . .

“Hace más de doscientos años, Samuel Johnson pateó una piedra para demostrar su existencia; hace cincuenta años Wallace Stevens describió el efecto de una jarra sobre la maleza; este año hay dos piedras; obviamente, este ritmo pausado es demasiado rápido.”¹⁷ Demasiado rápido, quiere decir Judd, para una

civilización tan “crasa” como considera la nuestra en el “presente ignominioso.”¹⁸ Ya se puede ver cómo lo que tiene que decir fastidiará a algunos y, sí, podría haber adoptado un tono más amable y paciente. Pero que así sea: cree que cuando se trata del espacio, todos nosotros sabemos nada o casi nada.

No existe un vocabulario para un debate sobre el espacio en el arte. Hubo un vocabulario tradicional acerca del espacio en la arquitectura, acerca de la proporción, el volumen y la secuencia, Este y Oeste, pero fue desacreditado en los setenta por los arquitectos que no son arquitectos y, por lo tanto, no podían juzgar. Se apropiaron de la apariencia sin conocer la sustancia. Tanto para el arte como para la arquitectura, debe reconsiderarse el vocabulario del espacio del pasado y, en relación, pero de manera nueva –lo que no es imposible– debe construirse un vocabulario.¹⁹

En el contexto actual el espacio y el color tienen en común una negligencia total. [...] Casi no ha habido ningún debate sobre el espacio en el arte, tampoco hoy en día. Se desconoce el aspecto más importante y desarrollado del arte actual. Esta preocupación, mi preocupación principal, no tiene historia. No hay contexto; no hay términos; no hay teorías. Solo hay la visible obra invisible.²⁰

Y se está agotando el tiempo. (“La vida es breve y un poco de velocidad es necesaria,” comenta Judd en 1983, con cincuenta y cinco años de edad. Luego, en 1987, “El largo alcance del tiempo comparado con la vida, que es muy breve, es bastante obvio.” En 1989, “Tengo una vida breve” y “No es ninguna noticia que la vida sea breve.” En 1992, “¿La vida es grande o pequeña? Es breve.” Luego en aquel texto de 1993, “La obra nueva parecía ser el comienzo de mi propia libertad, con posibilidades de por vida. Ya están bien avanzadas las posibilidades y la vida.”²¹) Tal vez debido a estas razones, Judd imagina que necesitamos claramente algunas lecciones y ejercicios básicos, una especie de manual básico para prepararnos para ver su arte y el espacio que éste crea, es decir, algo escrito que nos será de ayuda si nos ponemos a intentar comprender los pensamientos del hombre sobre el tema del espacio un cuarto de siglo o más después de que se haya ido.

“El espacio es tan desconocido,” comienza Judd, “que un debate sobre ello tendría que empezar con una piedra.”²² (“No estoy describiendo cómo un debate primitivo sobre el espacio comenzó hace miles de años, sino cómo podría iniciarse mañana un debate primitivo, si esta civilización fuera lo suficientemente avanzada como para soportarlo.”) Es mejor si uno está dispuesto a tomarse un momento y escoger una piedra de verdad porque imaginar una no es lo mismo. Judd tiene preguntas para nosotros.

1. ¿Cómo es de grande?
2. ¿Se encuentra sobre una superficie nivelada?
3. ¿Reposa sobre la superficie o se sostiene sobre ella?
4. ¿La piedra es simétrica?
5. Si no es así, ¿da la espalda a o está orientada hacia la superficie inclinada?
6. ¿La parte superior de la piedra es puntiaguda, redondeada, llana pero simétrica respecto a los lados, llana pero más ancha que los lados...?
7. Entonces, ¿qué pasa si se coloca cerca una segunda piedra?
8. ¿Qué distancia separa las dos piedras?
9. ¿Una es más grande que la otra?
10. ¿Las piedras tienen la misma forma o una es puntiaguda y la otra redondeada?
11. Si están sobre una pendiente, ¿cuál es más alta? ¿Cuál se une al plano como una entidad?²³

Tras plantearnos la primera media docena de preguntas, Judd resume la noción más amplia a la que quiere que encaminemos nuestros pensamientos. “En general, ¿de qué manera la piedra crea el espacio a su alrededor? Se trata de una definición del espacio, un centro de espacio, de alguna manera un núcleo de espacio.”²⁴ No tengo que decir que es algo bastante raro que se puede decir acerca de una

RICHARD SERA, SNAKE EYES AND BOYCARS, 1990-93, OLIVER RANCH, SONOMA COUNTY, CALIFORNIA

piedra. Aún así, las palabras *definición* y *centro* y *núcleo* hacen que se parezcan mucho a cómo Judd comprende “las figuras de pie de Giacometti, que son el corazón de la manzana de su manzana espacial, y luego la escultura vertical relacionada de Newman y, también lineal, la escultura de Olle Baertling” (figs. 2–4).²⁵ (También escribe treinta años antes que “las figuras parecidas a palos” de Giacometti “son el núcleo del espacio que la rodea; el espacio vacío parece empujar hacia dentro con respecto a las figuras, comprimiéndolas en una vara inflexible.... El núcleo que define su espacio es una idea fundamental.”²⁶)

Para Judd, esta manzana de espacio definido es distinta de lo que hay junto a “todas las esculturas anteriores.”²⁷ Como ejemplo de las cosas que entran en esa considerable categoría nombra las rocas en Escocia con marcas prehistóricas de cazoletas, el *David* de Miguel Ángel y las estatuas de madera en los templos japoneses (figs. 5, 6). Tales obras son “monolíticas,” “totémicas,” parecidas a “la piedra en el campo,” afirma Judd, y en cada caso el espacio que uno consigue es “negativo” y “pictórico,” ya que no es más que fondo y rodea aquello donde existe el objeto positivo.²⁸ “La articulación de los sólidos... siempre es mucho más importante que la articulación de los espacios resultantes. El espacio alrededor de la obra simplemente es algún lugar desde donde se mira hacia los sólidos continuos.” Sin embargo, en

ese último texto de Judd encontramos un cambio. Allí nos tiene mirando fijamente a una piedra real en un campo, y permite que haya la posibilidad de que en lugar de encontrarse en un espacio negativo y pictórico, la piedra creará un espacio alrededor de sí misma al convertirse en una definición o un centro o un núcleo del espacio al igual que lo hacen los objetos de Giacometti, Newman y Baertling.

Para dejarlo claro, aquí estamos hablando de un uso extraordinariamente especializado de la palabra cotidiana *espacio*: ya no significa simplemente *área*, *sitio*, *extensión*, etcétera, sino más bien lo que uno acaba teniendo cuando el orden y la definición son introducidos en esa clase de intervalos desordenados y subdefinidos. “Como pueden ver, me interesa el espacio y lo que define el espacio, lo que es visible,” explica Judd.²⁹ Porque “no hay espacio, en sí mismo, como ‘algo’ que continúa por todas partes... como el éter.”³⁰ Lo que ocurre, en cambio, es que “una cosa dada crea un espacio interesante.”³¹ “Cuando creas una obra de arte, estás creando espacio,” es decir que “al crear líneas o puntos o planos en el espacio, en realidad estás creando espacio.”³² Aún así, crear o posicionar un objeto es solo una parte. Judd piensa que crear un espacio se reduce a otra cosa: a nosotros. “La gente crea espacio,” declara.³³ “El espacio es simplemente la manera en que lo percibimos,” “es creado mediante el pensamiento.”³⁴ Pero, espere, ¿el arte crea el espacio o

nosotros creamos el espacio mediante el pensamiento? Bueno, para Judd las dos maneras de describir la situación parecen significar lo mismo. Si usted y yo aceptamos que mirar una piedra con una superficie ancha y llana hace que sea probable que pensemos en, y por lo tanto, creemos a su alrededor un espacio ancho y llano, entonces después de un tiempo, cuando estemos un poco más acostumbrados a toda la idea, puede que empecemos a ver la piedra misma como creadora de este espacio. Apuesto a que es un resumen rápido debido a la prisa que tenía Judd. El problema, no obstante, es cómo esta manera más flexible de decirlo –de que es la piedra o el arte que crea el espacio– se acerca bastante a confundir la realidad física con los pensamientos y los sentimientos que albergamos hacia ello. En otros casos, Judd presta mucha atención al tema: “Obviamente, lo que uno siente y lo que son las cosas no es lo mismo,” afirma, comparado con “la vieja confusión de la naturaleza tal y como es percibida.”³⁵ Tiene más que añadir al tema al ver un cono de helado de Claes Oldenburg, algunos mármoles y bronce de Jean Arp y el desierto del Oeste de Texas (figs. 7–9).

Hablando estrictamente, argumenta Judd, “el cono de helado deseable es el cono deseado.” En otras palabras, es deseado por él o por Oldenburg o por usted o por mí, pero es erróneo verlo como deseable por la naturaleza, o que sea deseable en su esencia, ya que “es de

una filosofía muy elemental según la cual los objetos no tienen esencias.”³⁶ “Esto es lo interesante acerca de Oldenburg,” prosigue.³⁷ “No está diciendo nada acerca del, digamos, cono de helado en sí mismo. Está diciendo, está claro que está diciendo, *yo* percibo, *él*, Claes, percibe esto acerca del cono de helado. No está diciendo que dentro de aquel cono de helado haya alguna esencia, alguna materia filosófica real, porque en ningún caso, ni científicamente ni filosóficamente ahora podemos creerlo.” A Judd también le gustan las esculturas de Arp que no tienen más que una “referencia indirecta” al cuerpo humano en lugar de una “semblanza,” “aproximación” o “descripción” inequívoca del cuerpo que, por supuesto, siempre estará repleto de significado.³⁸ Respecto a las esculturas no llenas escribe Judd, “el vacío sugiere que si estás interesado en una cosa entonces es interesante, y si no lo estás entonces no lo es. No es tan obvio como suena.” Y con respecto al desierto, “la mayoría de la gente piensa, al mirar, que lo que siente acerca del paisaje, éste lo percibe. Pero no les pertenece.”³⁹

El pasado septiembre [1985 o 1986, Judd tiene cincuenta y siete o cincuenta y ocho años]... el desierto era sobrio, como siempre, pero muy verde y hermoso. Me di cuenta de que la tierra y, probablemente, las liebres, las codornices, los lagartos y los bichos no sabían que esto era hermoso. Solo yo

KONI HORN, THINGS THAT HAPPEN AGAIN, PAIR OBJECT VII (FOR A HERE AND A THERE), 1986–1988. CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

lo sabía, o nosotros, ya que se supone que tales observaciones son comparadas por todo el mundo. Pero después me di cuenta de que la observación es únicamente nuestra, al igual que lo es la opinión del lagarto respecto al bicho. La observación no tiene relevancia, ni validez, ni objetividad, de modo que la tierra no era hermosa: quién sabe. Simplemente existe. Que yo diga que es hermosa es tan inútil como si dijera, siguiendo el ejemplo de Berkely, que lo que yo veo no puede existir sin mí. Al pensar que la tierra es hermosa y grande y natural, yo o cualquiera lo asumimos todo, lo aceptamos. O, para empezar de nuevo, se vuelve un poco solitario cuando me doy cuenta de que únicamente nosotros lo apreciamos, aunque sigue existiendo la suposición comunal y una pequeña esperanza de objetividad. Pero entonces es cuando me doy cuenta de que nuestra comprensión en realidad es únicamente mía o la de cualquiera, sin algo más amplio, que existe la comprensión como existe todo, eso es todo. No hay significado. Salvo que existe.⁴⁰

O, como afirma Judd en otra parte, “la única realidad que se puede conocer inmediatamente y de forma más o menos completa es la de uno mismo.”⁴¹ Por lo que podríamos comentar informalmente sobre cómo un cono de helado es deseable, cómo las esculturas de Arp son interesantes, cómo el desierto es hermoso y cómo algo crea espacio. Pero lo único que podemos decir de verdad con esto es que nosotros creemos y pensamos que el cono de helado es deseable, que las esculturas de Arp son interesantes, que el desierto es hermoso y que las piedras y las obras de arte son capaces de crear espacio. Una cosa más: Judd sostiene que “cualquier obra de arte, antigua o nueva, se ve dañada o ayudada por dónde es colocada [y] esto casi puede ser considerado objetivamente, es decir, espacialmente.”⁴² Al final de esta frase, en cierto punto implica que el espacio es objetivo (o casi objetivo). Sin embargo, al igual que con la hermosura del desierto, creo que, en realidad, uno tiene que conceder que no son más que las propias suposiciones de común acuerdo con uno mismo y la propia pequeña esperanza de objetividad de uno mismo. Para seguir explicando el espacio, Judd cuenta que cuando era estudiante se “daba cuenta de que el espacio debajo del pupitre era mucho más interesante de lo que estaba pasando en la escuela de arte. Siempre pintaba muy bien allí abajo.”⁴³ Desde luego, la parte superior y las piernas de un pupitre señalan el vacío que hay abajo y en medio, que a su

vez puede volverse interesante y empezar a pintar muy bien para alguien que lo ve como un espacio. Pero al no tener a nadie a quien le pudiera parecer interesante, a quien le pudiera gustar, a quien le pudiera parecer un espacio –y para el cual pudiera convertirse en un espacio– seguirá siendo un viejo vacío ordinario. Y esto es lo que Judd denomina espacio *no definido o indefinido* –“espacio débil, anodino, neutral”–, en cierto modo un espacio que apenas o ni siquiera lo es porque de momento no ha sido visto y no se ha pensado en ello.⁴⁴ En otras palabras, el espacio es algo que se inventa y se percibe basándose en qué más hay. Es tan real como cualquier pensamiento o sentimiento, pero no es un hecho físico como el volumen y no se puede demostrar como “científicamente verdadero.”⁴⁵ La manzana que Judd menciona es una especie de espacio, el que se forma alrededor de un objeto como, pongamos por caso, una obra artística. Lo más probable es que verá el espacio en su punto más claro y más definido cerca del corazón, luego cada vez menos a medida que se aleja, en una distancia determinada, se desvanecerá del todo (en este aspecto en contraste con una manzana de verdad, hay que precisarlo, ya que una manzana de verdad sigue siendo una manzana íntegramente hasta que llega a su cáscara; aunque no es ninguna sorpresa que la analogía no encaja perfectamente). Judd describe la manera en que sus obras más pequeñas “crean espacio a su alrededor... que simplemente va disminuyendo.”⁴⁶ “Si coges una pieza sin soporte, ésta controla una cierta cantidad de espacio, pero ese espacio, a una cierta distancia de la pieza, se desvanece con el resto de la sala.”⁴⁷ Y, de nuevo, “el espacio generado por el objeto en cierto punto se desvanece en cuatro direcciones. [...] Espacialmente, se desvanece en todas direcciones hasta el espacio indefinido.”⁴⁸ Sus obras afuera en el terreno también lo hacen (fig. 10). “Las piezas pequeñas pueden ser instaladas aquí [en el interior] y espero que sean muy tridimensionales, así crean un espacio a su alrededor que no tiene límites, simplemente se desvanece. En las grandes piezas de hormigón en Texas, en el campo, si coges la pieza entera y luego te alejas de ella, sucede casi lo mismo.”⁴⁹ Cómo el espacio es creado, cómo es generado, cómo se desvanece, cómo es indefinido a lo lejos y definido más cerca: Judd se acerca ya a la construcción de un vocabulario, incluso a una filosofía, a fin de intentar abordar el espacio que su arte crea. Me pregunto si él también puede sostener que una relación existe entre el volumen físico de una cosa como una piedra (el corazón de una manzana, recuerde)

y el espacio no físico, totalmente pensado y sentido que llegamos a ver como algo creado a su alrededor por la piedra (la carne de la manzana). Si está usted dispuesto a conceder esto, al menos de momento, podremos explicar algunas de las formas que el espacio puede adoptar, incluso si al final siempre será invisible. Tal vez el espacio se extiende desde cada lado de nuestra piedra aproximadamente la medida de la correspondiente dimensión más cercana, sea ésta de longitud, de amplitud o de altura: es decir, tan largo como la longitud de la piedra a su izquierda y a su derecha, como la amplitud de la piedra hacia delante y hacia atrás y como la altitud de la piedra hacia arriba (y hacia abajo si no fuera por el suelo, a no ser que para usted el espacio en efecto penetre un poco en la tierra). La piedra con la superficie amplia y plana yace en un espacio largo, amplio y bajo mientras que una piedra cuya superficie no sea tan amplia ni tan plana podría encontrarse en un espacio más corto, estrecho y alto. O tal vez el espacio abarca la longitud de la dimensión mayor de la piedra en cada dirección. O podemos ver el espacio como enganchándose de cerca a los contornos de una piedra, produciendo una manzana abultada que sigue sus bordes abultados. Judd no se decidirá por una única posibilidad para nosotros porque nosotros mismos somos los que hemos de pensar para crear el espacio. Además, esta es solo una tipología de espacio. Hay otras que se pueden pensar y percibir además de aquella que rodea una cosa.

. . .Dentro de una jarra. . .

Desde el principio, a Judd le comienzan a gustar las diversas maneras en que los objetos de Robert Morris crean espacio, por ejemplo (fig. 11). “La *Cloud* ocupa el espacio que hay arriba y por debajo de ella, una columna enorme. El triángulo llena una esquina de la sala, bloqueándola. El ángulo encierra el espacio de dentro, al lado de la pared. La ocupación del espacio, el acceso a o la denegación de ello, es muy específica.”⁵⁰ Y más tarde durante la visita escolar, la misma sincera estudiante de secundaria le pregunta a Judd acerca de una obra suya que hay en la sala (fig. 12). “Esa, esa, mmm, escultura de allí. Mmm, ¿no puede ponerla en un cuadro y pintarla?”⁵¹ “Sí, ¿pero por qué?” responde. “Todo se trata de las tres dimensiones y del espacio que hay dentro de las cajas, alrededor de las cajas, en medio de las cajas. Todo se trata del espacio, y no se puede pintar el espacio ni nada, solo se puede hacer que exista. Se trata de ver y de la realidad del espacio.” Ahora sabemos del

espacio alrededor de una cosa, pero no tanto acerca del espacio que hay dentro o en medio. Si Judd alude a una manzana cuando nos explica lo que rodea un objeto, entonces se trata de un vaso y una jarra cuando habla sobre lo que hay dentro.

Toda escultura antigua, por grandiosa que sea, procedente de cualquier civilización, es monolítica; se trata de la piedra que pateó el Dr. Johnson en Harwich y no el vaso que levantas.... La obra de David Smith, por ejemplo, es la última que queda de la piedra en el campo. Se trata de la colocación de la jarra de Stevens en una colina, que es fundamental, pero que es la articulación menos desarrollada de una obra de arte. La jarra misma, al igual que el vaso, es nueva.⁵²

Judd parece decir que una jarra y un vaso cumplen la tarea básica de crear espacio a su alrededor puramente como resultado de estar colocados en algún lugar: al igual que lo hace una obra de David Smith, al igual que lo hacen la roca escocesa y el David y el Buda japonés, al igual que lo hace nuestra piedra. (Por lo que es una especie de espacio bastante “fundamental,” uno que no está terriblemente “articulado”; aunque hay que recordar cómo los objetos de Giacometti y Newman y Baertling logran crear espacio dando la vuelta a sus núcleos lineares y que tiene lo que Judd podría llamar un grado más “desarrollado” de articulación.)

De acuerdo, pero la jarra y el vaso también forman un espacio en su interior. Esto es distinto. Es contenido por la cosa y, como tal, está muy bien definido, mientras que el espacio alrededor de la cosa no está contenido y está bastante mal definido. Lo que quiero decir es que hay una tipología de espacio que topa con los lados internos de su jarra y se detiene allí, pero usted tendrá más dificultades para averiguar con seguridad dónde la otra tipología de espacio que rodea la jarra se vuelve totalmente ajena a ella y, por consiguiente, se detiene. Porque cuando el espacio se aleja lo suficiente como para ya no tener mucho sentido considerarlo como estar, por así decirlo, alrededor de la jarra –a un pie de distancia, digamos, o cinco, o veinte– entonces allí mismo dejará de estar definido y, en cambio, se volverá impreciso o indefinido, volverá a formar parte del vacío que hay en otras partes de la sala. “Muchas de las piezas trabajan con el espacio interno,” afirma Judd. “Realmente se trata de lo que hay dentro de ellas o lo que hay fuera de ellas.”⁵³ “Las obras... crean espacio interno y externo. [...] La obra más pequeña y simple crea espacio

a su alrededor, ya que hay tanto espacio por dentro.⁵⁴ “Una de mis principales preocupaciones es desarrollar la tridimensionalidad tanto como sea posible. Y por esa razón el espacio de dentro es vital.”⁵⁵ Muchos de sus objetos, tenemos que entenderlo, son parecidos a vasos y a jarras en el sentido de que crean espacio no solo alrededor de sí mismos sino también por dentro. Es probable que Judd piense que todo esto está muy claro. Desde luego no lo es para mí.

Escucharle decir más acerca del arte parecido a una jarra nos será de ayuda. Con las esculturas de John Chamberlain, “no hay espacio a través de la obra; hay mucho espacio dentro de ella.”⁵⁶ Obsérvese la obra *Miss Lucy Pink* de 1962 (fig. 13). “El metal parece superfluo debido a que sus involuciones encierran tanto espacio; la forma no es solo metal sino también espacio. El metal rodea el espacio al igual que lo hace la cáscara de un huevo con un huevo sorbido, en lugar de definirlo con una línea, un núcleo o un plano.” Veo aquí la cáscara de huevo parecida a la jarra debido a como las dos crean espacio al contenerlo.

Además, Judd señala que diversas variedades distintas de espacio pueden estar en la parte interna de un objeto. En una obra suya de 1968, que él considera como una “tubería” y una “caja” y “una pared dentro de otra,” “tienes dos tipologías distintas de espacio: el espacio comprimido formado por las dos paredes y el espacio abierto tubular” (fig. 14).⁵⁷ El espacio en la pequeña brecha entre las paredes alojadas internas y externas sí parece terriblemente comprimido, y el espacio en medio de la obra está mucho más abierto. (Esto, a pesar de que un vaso para beber y una jarra para mermelada me parecen formas más o menos regulares que en realidad crean solo una clase única de espacio dentro de sí mismas: otro momento en que la analogía de Judd podría quedarse corta. Una cáscara de huevo es mejor. ¿Y qué hay de la común y corriente jarra de plástico de leche? Hay bastantes cosas que suceden dentro de una: amplitudes cambiantes e índices de estrechamiento desde la barriga hasta el hombro y el cuello y la boca del contenedor, y luego el asa que no solo tiene espacio dentro para la leche sino también, siendo algo que pueden agarrar sus dedos, espacio a su alrededor y en su interior.) ¿Ve como se vuelve más interesante emplear su tiempo para repasar el espacio en el interior, o en los interiores, de un objeto en lugar del espacio menos definido que lo rodea? Esa tipología de espacio también estará allí, pero a Judd no le importa mucho explicárnosla de nuevo en su debate acerca de Chamberlain y su propia obra con paredes dobles.

Otro objeto de Judd aparece en una buena cantidad de textos recientes (fig. 15).⁵⁸ Es rojo y negro, de madera y de metal, y lo coloca junto a otras obras de arte en una gran sala en el edificio al oeste en su casa junto a la fábrica de piensos. He aquí como Judd mismo lo describe (y tendrá usted que perdonar mis añadidos a sus palabras, espero aclarar las cosas en lugar de complicarlas aún más). “En 1962, hice un ángulo recto de madera colocado directamente en el suelo.... El tamaño del ángulo recto [de madera roja] es determinado por el ángulo recto de una tubería negra cuyos dos extremos abiertos son los centros de los planos externos del ángulo recto [de madera], que está pintado de rojo cadmio claro; el rojo y el negro, y el negro como el espacio.”⁵⁹ Hay más:

Apenas tiene un interior y un exterior, solo es espacio dentro del ángulo [rojo] y el espacio más allá del ángulo [rojo]. El único espacio encerrado está dentro de la tubería [donde iría el agua]. Este ligero espacio lineal determina las dimensiones de los amplios planos [rojos]. La cáscara de este espacio estrecho [es decir, de la tubería misma] pasa a través de la anchura del ángulo interno [formado por los planos rojos], un espacio definido a través de un espacio general.⁶⁰

El espacio entubado a Judd le parece definido y el espacio que atraviesa parece *general*, un término nuevo que debe significar *menos-* o *no-definido*. En otra parte, dice de su obra de arte que “parte de ella tiene, sabes, una especie de relación vaga con el espacio, y parte de ella... parte de ella es bastante particular.”⁶¹ Y escuchamos que, cuando se trata del espacio, “puedes tener diferentes grados. Puede ser muy general o puede ser muy particular.”⁶² Por un lado hay *definido*, *preciso* y *particular* y por el otro hay *indefinido*, *impreciso*, *general* y también *vago* (una palabra que considero que caracteriza no solo la relación de un objeto con el espacio sino también por extensión el espacio mismo que es el resultado, que es lo que sucede allí con sus dos usos de la palabra *particular*). ¿Por qué no seguir el ejemplo de Judd e intentar clasificar las diversas tipologías de espacio en la obra de ángulo recto según sus grados de propiedad? Allí vamos. Podríamos comenzar con la amplitud en la sala donde está lo suficientemente alejada del arte que casi no hay relación con él, no hay orden, no hay definición: apenas hay espacio ya que apenas nadie piensa en ello como tal (fig. 15a). Es la tipología de espacio vago y general de la que Judd habla antes: negativo y pictórico, nada más que fundamental, en gran medida inarticu-

lado y creado (tal y como está) incluso por viejas esculturas simplemente por el hecho de estar colocadas en algún lugar, de nuevo parecido al monolito y al tótem y la piedra en el campo que, debido a este mismísimo hecho básico, crean la mismísima tipología básica de espacio. Un espacio más particular y más definido yace “más allá del ángulo” pero más ajustado, como una manzana alrededor de su corazón (fig. 15b). Un tercer espacio se encuentra “dentro del ángulo,” contenido por los lados de madera roja como si estuviera en un vaso o en una jarra (o quizás más parecido a un platillo o un plato que “apenas tiene un interior y un exterior”). Judd denomina este espacio “general,” aunque si me lo pregunta usted es notablemente menos general y más definido que las dos primeras tipologías de espacio, el negativo-pictórico y el de la manzana. Además, se pasa por encima sobre cómo este espacio dentro del objeto se divide en dos. Hay la columna de forma irregular dentro del ángulo rojo pero al exterior del ángulo negro (fig. 15c), y luego hay la vara vertical rodeada por una tubería negra y que sube por la esquina donde se juntan los costados rojos (fig. 15d). Por último, el quinto espacio está “dentro de la tubería,” “encerrado” y “lineal,” con cáscara” y “estrecho,” definido a fondo (fig. 15e). Yo, personalmente, no presto atención a menudo a las cinco tipologías de espacio o grados de definición que hay alrededor, dentro, entre y a través de una cosa. Pero usted y yo y otros somos capaces de sentarnos y mantener una conversación sobre el tema gracias a lo que aquí logra Judd.⁶³ Un último punto antes de pasar a otra cosa. Judd emplea dos veces la palabra *determina* a medida que explica esta obra, no obstante observará una gran diferencia entre los dos ejemplos. Primero, escribe que “el tamaño del ángulo recto [de madera roja] es determinado por el ángulo recto de una tubería negra.” Aquí, o está afirmando un hecho físico acerca de cómo construye el objeto en 1962, o simplemente está comentando sobre cómo parece ser construido. Solo como hipótesis, digamos que sí empieza por encontrar o ensamblar el pliegue compuesto de la tubería y, después, une los tablones de madera para formar los planos rojos.⁶⁴ En este caso, la tubería en forma de L determinará en efecto la anchura exacta de ambos planos, dado que cada extremo de la tubería tiene que estar perfectamente centrado de izquierda a derecha en su propio plano, y los dos planos tienen que juntarse perfectamente en una esquina. (Dicho de otro modo: si un brazo de la tubería en forma de L es más largo o más corto, entonces el plano rojo paralelo a este brazo tiene que ser

proporcionalmente más ancho o más estrecho. Verá, es la única manera en que se puede hacer que ambos planos se toquen en la esquina a la vez que se mantiene el extremo del otro brazo centrado de izquierda a derecha en su plano. Estoy usando un modelo en mi mesa para entenderlo todo; tal vez quiera usted probarlo si tiene un minuto.) Y también a la inversa. Si Judd, de hecho, empieza con los planos rojos y resultan ser más anchos o más estrechos, necesitará alargar o acortar proporcionalmente los brazos de la tubería para hacer que ambos extremos se queden en el centro exacto de sus planos respectivos. Lo que quiero decir es que, en cualquier caso —la tubería y luego los planos, o los planos y luego la tubería—, el tamaño de uno realmente, literalmente, físicamente determina el tamaño de otro. A este respecto, las dos partes de la obra están altamente relacionadas, altamente ordenadas. Tanto que, ante sus colores, formas y materiales incompatibles, puede terminar con la sensación de que son en cierto punto partes enteras más que separadas. Al igual que, en conjunto, el asa de la jarra de leche es la misma jarra, en lugar de algo diferente pegado a ella.

El segundo uso de la palabra *determina* es cuando Judd sostiene que “este ligero espacio lineal [en la tubería] determina las dimensiones de los amplios planos [rojos].” Es algo completamente distinto. Al afirmar que no es la tubería sino el *espacio* en la tubería lo que hace que los planos tengan el tamaño que tienen, Judd va más allá y añade sus sentimientos, su propia relación y orden ideados a los hechos físicos. Porque si el espacio no es “científicamente verdadero,” y en cambio es “creado mediante el pensamiento” y “es simplemente la manera en que lo percibimos,” entonces estas afirmaciones deberían aplicarse también a cualquier influencia determinante que se supone que tiene que crear el espacio: también esto se reducirá a nada más que el pensamiento y el sentimiento personales de una persona. Al fin y al cabo, no obstante, la creencia de Judd parece fácil de seguir y, tal vez, de compartir. Debido a que la tubería determina los tamaños de los planos, entonces sí, supongo que se podría ver o sentir o pensar en el espacio dentro de la tubería como si de alguna manera fuera la influencia determinante. En cualquier caso, estamos hablando de varias tipologías de espacio, hasta el momento el espacio alrededor o dentro de un único objeto.

. . . y entre dos piedras

Toca hablar de otra clase de espacio: el espacio entre dos cosas. Tenemos que

PHOTOGRAPH BY DAVID R. HARRIS FOR ARCHITECTURE

volver a la última de las once preguntas con las que Judd nos hace empezar. Está intentando mantenerlo en lo más básico para los principiantes pero sigue sin poder presentar una manera mejor de preguntar cuál de las dos piedras en nuestro plano en pendiente se une al plano como una entidad. Por lo menos ofreceré una corazonada de lo que él quiere sugerir aquí. Justo antes, Judd menciona la piedra cuya superficie es llana y más ancha que sus lados por lo que la piedra se vuelve “un plano grueso paralelo a la superficie, anivelado o inclinado.”⁶⁵ Si ve que la superficie de la piedra y el suelo son “paralelos,” puede que pronto sea capaz de verlos como “unidos” en cierto sentido, y después de un tiempo es posible que los vea como una única “entidad”: por tanto, cuanto más piensa en ellos más se relacionan y se integran entre sí, desde unas cosas en común al principio (dos planos que simplemente resultan ser paralelos) hasta una conformidad (unidos mediante lo que ahora parece ser un paralelismo mutuo) y, finalmente, una unidad (al final, no son en absoluto dos cosas separadas sino una sola cosa, una entidad).

Admito que suena un poco extraño hablar de un orden añadido que está presente, aunque tal vez no sea imaginable. Judd se da cuenta de que es muy probable que tengamos pensamientos y sentimientos acerca de lo que hay allí en el mundo (“acerca de lo que es una piedra, acerca de cualquier cosa”), y cómo tales pensamiento y sentimiento podrían considerarse un sentido del orden. “Cuatro unidades en una fila son solo eso,” insiste, “un orden pequeño y finito en el que estoy interesado,” un orden que es “mío, el de alguien, y claramente no un orden mayor.”⁶⁶ “Creo que la obra es, que implica, más allá de sí misma, que se trata de un mundo relativamente caótico y aleatorio. Simplemente quiero ordenar mi parte particular de él. Por lo que no se trata de un orden abrumador como el de la antigua filosofía, la filosofía racionalista.”⁶⁷ Necesitamos tener en cuenta cómo el orden que vemos en una cosa es un sentimiento dentro de nosotros acerca de esa cosa: es una verdad en sí misma pero no es una propiedad del objeto en cuestión y desde luego no es un indicio o una prueba de un orden más universal en juego (porque, de nuevo, “lo que uno siente y lo que son las cosas no es lo mismo”). Sin embargo, siempre y cuando no nos confundamos por este hecho, Judd parece verlo como perfectamente natural e incluso es muy interesante seguir pensando nuestros pensamientos y sintiendo nuestros sentimientos acerca de lo que hay allí en el mundo.

Ya que estamos con el tema del orden que ideamos y añadimos en ciertas cir-

cunstancias, permítame dedicar un minuto a la extraña y flagrante idea contradictoria que tiene Judd acerca de un monocromo de dos colores. Supongamos que tenemos un punto rojo y un punto negro (fig. 16)...

En cierto modo, uno al lado del otro, el rojo y el negro se convierten en un color. Se convierten en un monocromo de dos colores. El rojo y el negro juntos son tan familiares que casi forman una nueva unidad. Cada color fácilmente conocido emparejado con el negro o el blanco forma tal monocromo: naranja, amarillo, azul, verde. Debido al negro y el blanco, que también son una pareja, estas parejas tienen una calidad casi sin contraste, son algo monocromáticas.⁶⁸

Consideramos a ciertas parejas casi como un único color, como el blanco y el negro. Quiero decir, el blanco y el negro son en gran parte una pareja que simplemente consideras [como un único color].... El rojo y el negro juntos son definitivamente una pareja, casi forman otro color.⁶⁹

Y hay más.

Las parejas contrastadas son igualmente conocidas: el rojo y el azul, el rojo y el verde, el rojo y el amarillo, el azul y el verde, el azul y el amarillo. Algunas no lo son: el rojo y el naranja, el amarillo y el naranja. Esta lista es finita, ya que está formada por colores primarios y secundarios. Las otras parejas posibles son infinitas, al igual que lo es el color, ya sea en el espectro o materialmente mezcladas. Todos los colores del mismo valor, como el amarillo claro y el verde claro, forman parejas. Todos los valores del mismo color [como el verde oscuro y el verde claro] forman parejas.⁷⁰

Judd ve algo parecido en un cuadro sin título de 1946 pintado por Clyfford Still (fig. 17). “La relación de la zona marrón oscuro y velado con el siena tostado es característica. A menudo Still usa dos versiones del mismo color, aproximadamente dos valores: lo claro y lo medioclaro o eso y lo claro. A veces dos colores distintos forman una pareja de valores.”⁷¹ Esta creencia de que los colores pueden emparejarse y convertirse en un monocromo de dos colores (lo cual quiere decir que pueden ser emparejados por alguien que los mira y hacer que se conviertan en uno) es antigua. Ya en 1964 Judd comenta sobre cómo un par o más de colores, los unos al lado de los otros, parecen monocromáticos. En las obras de Guido Molinari, “el rojo y el amarillo simples

juntos, como en uno de los cuadros, o esos dos colores y el verde y el azul convencionales, como en otra obra, son monocromáticos, apagados en cierto sentido. No afectan mucho el uno al otro. Son bastante iguales” (fig. 18).⁷² En los cuadros de Roger Jorgensen, “un dibujo cubista negro y sin contraste parecido a la silueta de una estructura complicada ha sido colocado contra colores brillantes, contra el naranja en una obra. El negro y el otro color dominante forman una clase de monocromo” (fig. 19).⁷³ Y en un cuadro de Tadasuke Kuwayama, que hasta el día de hoy se conoce como Tadasky, “dos triadas se alternan, cada una unida por franjas negras: el rojo claro, el azul-verde, el rojo claro; y el rojo claro, el azul cobalto y el rojo claro. [En lugar de seguir pareciendo dos agrupamientos de rojo-azul-rojo unidos por el negro], el rojo y el negro se convierten en un monocromo y los dos azules se vuelven discretos e infrecuentes” (fig. 20).⁷⁴ Diez años después, en 1974, tenemos los cuadros de Kazimir Malevich. “En *Supremus Núm. 50* el rojo y el negro forman el conjunto más obvio, en este caso una pareja, ya que son casi iguales en superficie.... El fondo blanco mayor y los dos cuadros amarillos mucho más pequeños también forman parte del conjunto porque todos son colores puros, simples, primarios y, en cierto modo, monocromáticos cuando están agrupados” (fig. 21).⁷⁵ De dos colores es el hecho físico aquí y monocromo no es el hecho físico sino más bien la clave para el orden sentido por el propio Judd. Lo mismo se puede decir de “juntos” y “unidad” y “pareja”: es Judd quien ve los colores existiendo juntos, él es quien los unifica, los empareja, los convierte en uno. ¿Qué explica su comprensión del orden añadido? Con el rojo y el negro se trata de su familiaridad y también su proximidad. “¿A cuánta distancia está el punto negro del punto rojo?” pregunta. “¿La suficiente para que éstos sean dos puntos discretos, uno rojo y uno negro? ¿O lo suficientemente cerca para que haya un par de puntos, rojo y negro? ¿O apartada lo suficiente para que esa distancia sea incierta?”⁷⁶ En estos dos colores se hallan ciertas cualidades que generan una sensación de orden. Ahora volvamos al tema del espacio. “Si dos objetos están juntos, definen el espacio entre ellos,” afirma directamente Judd.⁷⁷ En lugar de dos puntos, digamos que se topa con dos piedras. Por supuesto no cambian las piedras, la distancia que las separa, y el resto de los hechos físicos de la situación en cuestión aunque esté pensando o no en ellos. Sin embargo, al igual que con el punto rojo y el punto negro, la proximidad de las dos piedras que hace que se incline para ver el orden —una pareja de piedras— y la

sensación de un mayor grado de orden —más allá del escaso orden o la falta total de orden que hay en un primer momento— define la apertura indefinida desde esta piedra hasta la otra y la convierte en un espacio en medio.

Si las piedras están cerca o lejos es sin duda una consideración importante, aunque otras cualidades como su tamaño también afectan al orden y el espacio. Judd: “dos piedras del mismo tamaño y el espacio que hay entre ellas es una situación que es muy distinta de la de una piedra pequeña y una piedra grande con el mismo espacio entre ellas.”⁷⁸ Lo considera como algo obvio y no se molesta en explicar cómo y por qué las situaciones son tan diferentes. Supongo que está bien, y ante sus circunstancias a la hora de escribir, odio insistir en ello, pero aquí hay un problema. Las palabras no son totalmente correctas. Cuando dice *mismo espacio entre ellas*, Judd vuelve al uso ordinario de la palabra *espacio* solo para significar la distancia entre dos cosas. Lo que aquí intenta transmitir es que mientras las parejas iguales y desiguales tienen la misma distancia entre las piedras, evocarán sin embargo dos espacios bastante distintos. De acuerdo, pero de nuevo, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, dos piedras de tamaño similar que están cerca entre sí me hacen pensar en mi cápsula matutina de medicina o en un huevo de una serpiente de toro lleno de espacio, con una piedra dentro en cada extremo. Y una piedra pequeña y una piedra grande que están alejadas me hacen pensar en un espacio de un cono de helado, una especie de lágrima desequilibrada que comienza grande y amplia y se estrecha hasta una pequeña porción ceñida. Luego hay que repasar más cualidades de las piedras, como la forma, y el color, y la composición mineral, etc. Cualquiera puede ser un factor sobre cómo las piedras continúan definiendo un espacio para usted.

O cómo no lo hacen. “Estas definiciones son infinitas hasta que los dos objetos están tan alejados que la distancia entre ellos ya no es espacio.”⁷⁹ Cuanto más se distancian entre sí dos piedras, menos probabilidades tiene uno para verlas como una pareja: y cuando el orden se descompone, también lo hace el espacio de en medio. Naturalmente, tal falta de orden y, por consiguiente de espacio, puede surgir debido a muchas razones. Dos piedras solitarias que están a solo unos pies de distancia en un claro estéril podrían ser una pareja y formar un espacio, pero puede que no lo hagan esas mismas piedras en esa misma distancia en medio de un grupo de árboles o maleza espesa o lo que sea. Asimismo, puede que no vea usted un peñasco y un guijarro como una pareja apropiada, o

dos piedras cuyas formas se contradicen totalmente, o cualesquiera dos piedras particulares de las muchas entre un afloramiento rocoso.

“Luego el transeúnte recuerda que una estaba allí y otra aquí.”⁸⁰ De repente, el vacío que separa las dos piedras es atravesado por orden y se convierte en un espacio. “El espacio en medio puede estar incluso más definido que los dos objetos que lo establece; puede ser un espacio único más que los dos objetos sean una pareja.”⁸¹ Un peñasco gris y puntiagudo encaramado sobre una ladera y, en la lejanía, un guijarro marrón y redondeado descansa en las llanuras: creo que le costará ver a estas piedras como una pareja, aunque podría ser posible si no encuentra nada más destacable en el vacío que atraviesa cuando camina entre una y la otra. Y, según Judd, el orden débil compartido por las dos piedras completamente diferentes todavía puede crear un espacio claro en un entorno tan abierto. En estas dos piedras se hallan ciertas cualidades que generan una sensación de orden, y el orden genera un espacio en medio.

Desde las piedras hasta el orden, y desde el orden hasta el espacio. Mediante el pensamiento, mediante el sentimiento, Judd o usted o yo o cualquiera suscita esta transformación. Así que por fin volvamos a la pregunta número once sobre nuestras piedras. De nuevo, como dice la pregunta, “Si están sobre una pendiente, ¿cuál es más alta? ¿Cuál se une al plano como una entidad?” Tal y como están escritas, las dos frases *cuál es más alta* y *cuál se une al plano como una entidad* podrían obrar en oposición (es decir, la segunda contrasta con la primera, como en, *Si están sobre una pendiente, ¿cuál es más alta? ¿Cuál es más baja?*), o podrían ser equivalentes (donde la segunda reitera la primera, *Si están sobre una pendiente, ¿cuál es más alta? ¿Cuál está más cerca de la cima?*). Dicho esto, leo las dos como preguntas totalmente separadas que Judd coloca juntas en una única frase porque él mismo piensa y siente que hay una relación entre ser más alta y unirse al plano, por lo que no obran en oposición pero tampoco son equivalentes del todo. No obstante, usted y yo no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con él.

¿Cuál de las piedras diría usted que es la más alta? *Más alta* no es creada por su pensamiento o sentimiento, más alta simplemente es más alta. Informa lo mejor que puede del hecho físico que hay delante de sus ojos. Luego, ¿cuál de las piedras se une al plano como una entidad? Eso depende. Depende de qué piedra o piedras –la más alta, la más baja, ambas o ninguna– usted mismo *hace* que se una al plano al ver el orden que hay

entre ellas, entre la piedra o las piedras y el plano. Después de comprender esto, si es tan amable, díganos si como resultado empieza a observar algún espacio entre las piedras. Para Judd, podría tratarse del plano grueso al que alude antes, un bloque de espacio que se mantiene cerca del suelo mientras sigue su pendiente desde la piedra más alta hasta la más baja. Es difícil saberlo con certeza. Y, en cualquier caso, el orden y el espacio sobre los que usted se fijará se alejarán de lo que él elabora, ya que usted está creando el pensamiento y el sentimiento que los forma.

¿Qué le parece si vemos ejemplos que no sean piedras? Puede ver de primera mano el espacio alrededor de y dentro de y entre lo que llaman las obras multicolores de Judd, que realmente resaltan algunas de las cosas que se pueden hacer con el color, el orden y el espacio: especialmente si están en una única sala pequeña.⁸² Lo que me parece que sucede es la clase de tutorial que Judd podría estar reclamando, un poco de práctica para finalmente ponernos al día no solo sobre los conocimientos básicos sino también sobre algunas ideas bastante avanzadas acerca del espacio. Cosas como por ejemplo: cómo usted y yo lo creamos, cómo un objeto de arte hace que nos lo cree, qué tipos o grados éste crea o nosotros creamos y cuando no es creado, ¿por qué?

Si me pregunta, un espacio de media manzana parece rodear la obra en la pared sur de la pequeña sala en cuestión, como si el arte fuera una piedra sentada en un campo que ha sido volteado en posición vertical (fig. 22). Los tres pies y medio debajo de la cosa están bien definidos hasta el suelo. Pero en lugar de adaptarse perfectamente a su pared, la manzana no llega a alcanzar el techo y las paredes laterales que están más lejos que el suelo. Esto es interesante de probar en persona: un punto que está a tres pies de distancia del objeto desde cualquier dirección está relacionado con ella, definido por ella y está dentro de su manzana espacial. Pero si se aleja otro pie más, entonces en algunos sitios el orden y la definición y el espacio comienzan a desprenderse o dejan de existir.

Luego, a diferencia de una piedra pero parecida a una jarra, esta obra de Judd también crea espacio en su parte interior, en realidad crea dos tipologías de espacio. Para empezar, cada cubeta vacía envuelve parcialmente su propio bloque de espacio. Y cuando están ensambladas, las cubetas y sus bloques envuelven el vacío que recorre el centro del ensamblaje mayor parecido a una tubería que forman juntos. El metal coloreado significa que los contornos del vacío dentro

de las cubetas individuales y el objeto en general son considerablemente visibles y físicos. Eso, a su vez, define las dos clases de apertura y ayuda a convertir a cada una en un espacio.

En cuanto al espacio entre dos cosas, somos conscientes de cómo depende de su sentimiento de orden inusual entre ellas. Con estas obras multicolores, el grado más allá de lo normal puede inferirse de la forma compartida, un posicionamiento cercano y colores que conjuntan, como hace con los puntos y las piedras de Judd. Por lo tanto, con esta obra en la pared, el rojo, el naranja, el negro y el blanco dan lugar a seis emparejamientos monocromáticos: el rojo-el naranja, el rojo-el negro, el rojo-el blanco, el naranja-el negro, el naranja-el blanco, el negro-el blanco. (“Las relaciones de los colores son inteligibles de manera diferente,” anota, sin embargo, Judd. “Uno encima del otro, son fáciles de ver como pareja; diagonalmente, no lo son.”⁸³) Otro objeto en la pared oeste de la misma sala también resulta terminar con cubetas naranjas y negras (fig. 23). Juntas, un conjunto aquí y un conjunto allí, las dos parejas naranja-y-negra se emparejan sobre la fuerza de ser el mismo monocromo de dos colores. Y desde esa instancia directa de orden –dos cosas iguales que están ligeramente distanciadas sin mucho más entre ellas– salen pensamientos y sentimientos acerca de un espacio, tal vez una barra de ángulo recto que se extiende desde ambas obras hasta y alrededor de la esquina de la sala (fig. 24). De nuevo hay naranja-y-negro en un tercer objeto en la pared norte (fig. 25). Pero, esta vez, el emparejamiento forma parte de la propia secuencia ABCABC de la obra y, para mí, ese orden interno supera la similitud con el naranja-y-negro de los otros dos objetos. Eso quiere decir que ningún espacio queda realmente establecido entre ella y las demás. Por último, como era de esperar, no noto mucho espacio entre ninguna de las tres obras y una cuarta en la pared este que no tiene naranja-y-negro.

Pero, como antes, hay fundamentos aparte de un color compartido para ver un grado mayor de orden y luego un espacio definido. Alinea un par o más de estas cosas y tienden a querer crear un espacio desde una cosa hasta la otra y la siguiente, independientemente del color. Por ende, una fila de partes en cualquier objeto individual de Judd creará espacio, como el que se encuentra entre las unidades que progresan lateralmente en las denominadas progresiones, y las unidades apiladas arriba y abajo en las denominadas apilaciones, y las cuatro unidades grandes en *To Susan Buckwalter* (de nuevo, fig.12). Alguien que se encuentra entre el público en una charla

de Judd menciona como “el espacio entre los cubos es muy denso.”⁸⁴ Él responde, “por supuesto que el espacio entre las unidades, las cajas, o lo que sea, es muy importante.... Si lo alejas demasiado, se convierte simplemente en un espacio [indefinido] entre las cajas, por lo que tienes que hacer alguna equivalencia entre el volumen de las cajas o el espacio encerrado [dentro de las cajas] y el espacio abierto [entre las cajas].”

Este examen del espacio entre las cosas conduce pronto a examinar cuidadosamente las paredes, los suelos y los techos: a examinar la arquitectura y cómo “crear una sala.”⁸⁵ (Suponiendo que estemos inmersos en ello, es decir: “Por supuesto que no puedo continuar, no puedo mencionar qué pasaría si se dispusiera un palo entre las dos piedras.”⁸⁶ Razón de más por la que es importante que lo intentemos hacer.) “La sala es un espacio general; no es muy especial en cuanto a su calidad,” y “si tienes una mala situación arquitectónica, puedes destrozarse el espacio, o destrozarse el espacio, o dañarse el espacio de todos modos, que crea la pieza en sí misma.”⁸⁷ Fue a principios de los años 70 cuando Judd dijo, “Me cansé un poco de las grandes piezas que simplemente están situadas en un espacio indefinido, por lo que quise hacer algo que abordase más el espacio de la sala.”⁸⁸ “Como esa pared que rodeaba la sala delantera de Leo [la Leo Castelli Gallery fig. 26]. Fue un intento de abordar el espacio entero y dejarlo claro en lugar de dejar que el espacio generado por el objeto se fuera apagando ligeramente en las cuatro direcciones.”⁸⁹ En 1981, Judd tiene la gran idea. “Lo que se necesita es un espacio creado, un espacio hecho por alguien, un espacio que es formado como lo es un sólido, los dos iguales, donde el espacio y el sólido se definen mutuamente.”⁹⁰ Y luego en 1993, en lo que tiene que percibir como sus últimos escritos, Judd se encarga de reconstituir los inicios de una historia de sus objetos que crean espacio en una sala y también de afirmar claramente su descubrimiento.

Descubrí que si colocaba una obra en una pared o en el suelo, me preguntaba dónde estaba. Descubrí que si colocaba una obra en una pared en relación con una esquina o con ambas esquinas, o análogamente en el suelo, o al aire libre cerca de un cambio en la superficie del terreno, al ajustar la distancia el espacio de en medio se volvía mucho más claro que antes, definido, como la obra. Si el espacio que hay en una o dos direcciones puede volverse claro, es lógico desear que se vuelva claro el espacio en todas las direcciones.⁹¹

Al final, la cuestión es esta: que cuando miramos una obra de arte de Donald Judd tenemos que ver si observamos el espacio que él quiere dejar claro: el espacio que rodea la cosa, el espacio dentro de ella, y en medio de ella y cualquier otra cosa.

Encima de una colina en la hacienda de Judd —él la denomina Las Casas— en el Condado de Presidio, Texas, uno se topa con un corral extrañamente pequeño y cercado con hierro (de nuevo, fig. 9). Resulta ser el lugar de sepultura del Sr. Filiberto Guerrero, 1911–1987, que descansan en paz, y crea espacio a su alrededor, dentro, por encima y por debajo. Al igual que lo hace otra tumba a su lado (fig. 27). Esta está sin identificar, un rectángulo de esquinas redondeadas y piedras con bordes duros... Crea una columna de seis pies hacia abajo pero también hacia arriba y luego hacia el cielo.

El arte existe. Eso no es metafísico.

Está el arte y algo existe, y luego otras personas lo comprenden lo mejor que pueden. Tampoco lo entenderán todo.⁹²

El conocimiento del espacio que he adquirido creció rápidamente. Es mucho conocimiento, pero no escrito, conocimiento de una clase peculiar como lo es el arte visual, hecho por una persona, a veces inteligible para otras personas, no hecho por serpientes o búhos, probablemente no inteligible para seres inteligentes en otras partes, tal vez no para nuestros descendientes de aquí a diez mil años. La obra significa un gran conocimiento acerca del espacio, que está inevitablemente relacionado con el espacio de la arquitectura. Este conocimiento es, para mí, particular y plenamente diverso; para casi todo el mundo no existe; es invisible.⁹³

Por su amable ayuda, estoy muy agradecido a David Batchelor, Liz Coffey, Arcy Douglass, Adam Free, Tara Hart, Gary Hespeneide, Nancy Teufel Jorgensen, Flavin Judd, Rainer Judd, Patricia Kuwayama, Jana LaBrasca, Jessica McIntyre, Randy Miyake, Caitlin Murray, Ian North, David Platzker, Carl E. Ryan, Randy Sanchez, Craig Schiffert, Ruth Elena Stifter-Trummer, Marianne Stockebrand, Jenna Stout, David Tompkins, Rob Weiner, Emma Whelan, Jin Whittington, Ryan P. Young y Guillermo Zuaznabar.

Las citas abreviadas de las fuentes en las notas de abajo incluyen una referencia entre parentésis a la nota con la primera y completa cita.

- 1 Donald Judd, "Yale Lecture, September 20, 1983," *Res: Anthropology and Aesthetics* 7/8 (primavera/otoño de 1984), 150.
- 2 Donald Judd, "A Long Discussion Not About Master-pieces but Why There Are So Few of Them, Part II," *Art in America* 72, núm. 9 (octubre de 1984), 10.
- 3 Donald Judd, entrevista con Joshua Homnick y su hija Rainer Judd, Casa Porter, Marfa, Texas, el 10 de octubre de 1993, grabación de video, los archivos de la Judd Foundation, Marfa, Texas, en el minuto 7:55. Homnick (en el minuto 7:32): "Y así, no sé si ya te has decidido, ups, al respecto, o, quiero decir, en ah, para ti personalmente, realmente me interesaría saber, ellos no ¿cómo crees, metafísicamente, cómo cr—, qué, qué te pasará personalmente a ti y a tu conciencia?"
- 4 Donald Judd, entrevista con unos estudiantes de Marfa y la maestra May Quick, grabación de video sin fecha etiquetada "Walking Tour Dia / Dia Foundation Archives," los Archivos de la Fundación Chinati, Marfa, Texas, en el minuto 3:12. En noviembre de 1971 Judd alquila una casa y un edificio en Marfa; los compra durante 1973 y 1974; y en 1977 empieza a vivir gran parte del año en Texas. Esto, según las entradas en la cronología que hizo Jeffrey Kopie sobre la vida de Judd en *Donald Judd*, ed. Nicholas Serota, (Londres: Tate, 2004), 256–58.
- 5 Marianne Stockebrand, correo electrónico, 7 de febrero de 2013; y entradas para 1993 y 1994 en la cronología de Kopie (nota 4), 270. También hay varios escritos de Tim Martin, como "Donald Judd: The Cathexis of Space," (a): *A Journal of Culture and the Unconscious* 6, núm. 1 (2006), 68–69; "Judd's Badge," en *Sculpture and Psychoanalysis*, ed. Brandon Taylor (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2006), 62, 64; y "Donald Judd: Architecture and Φ Space," *Haecceity Papers* 4, núm. 1 (otoño de 2008), 34–35. Judd fallece el doce de febrero de 1994.
- 6 Donald Judd, *Some Aspects of Color in General and Red and Black in Particular* (Sassenheim: Sikkens Foundation, 1993), 7, 11, 12, 22, 25, líneas reordenadas.
- 7 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11.
- 8 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11. Más: "La Store de Oldenburg era una tienda pero se podría llamar una instalación. Las performances de Bob Whitman tuvieron lugar en instalaciones. Varios años después Yayoi Kusama hizo una sala independiente y también lo hizo Lucas Samaras. En 1967, en Los Ángeles, una obra de Carl Andre, *8 Cuts*, cubrió el suelo de la galería."
- 9 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 7, líneas reordenadas.
- 10 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 5, 11.
- 11 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11.
- 12 "Entiendo que, [ya que] la mayoría de la gente no la comprende, mi obra necesita una defensa." Donald Judd, charla en el Baldwin

Seminar, Oberlin College, el 26 de febrero de 1976, grabación de audio, Oberlin College Archives, Oberlin, Ohio, parte 1, en el minuto 4:05.

13 Judd discrepa por la manera como Piet Mondrian, Kazimir Malevich y Theo van Doesburg son menospreciados por ser idealistas e utópicos, y sueña también como una justificación de sus propios esfuerzos. "¿Por qué es idealista —además, ¿eso qué significa?— querer hacer algo nuevo y beneficioso, además de práctico, en una civilización nueva? ¿Es práctico dejar que la civilización se vuelva tan crasa como se está volviendo? ¿Dejar que se vuelva estancada y luego de unos siglos intentar airearla? Para entonces será completamente inerte, por lo que no se podrá hacer nada ni se podrá imaginar hacer nada. Nadie se dará cuenta de que ya no hay una civilización. Como de costumbre, la civilización estará convencida de no ser una debido a su derrumbe." Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 19–20.

14 Sobre Panza, se puede leer Donald Judd, "Una Stanza per Panza," partes 1–4, *Kunst Intern 4* (mayo de 1990), 3–14; *Kunst Intern 5* (julio de 1990), 3–14; *Kunst Intern 6* (septiembre de 1990), 3–12; *Kunst Intern 7* (noviembre de 1990), 3–22. También están las entradas de abril de 1970, otoño de 1973, abril de 1976, mayo de 1980, septiembre de 1988, noviembre de 1989 y mayo de 1990 en la cronología de Kopie (nota 4), 255–67. Sobre Saatchi, lea Judd, "Una Stanza per Panza," parte 4, página 3, y la entrada de septiembre de 1981 en la cronología de Kopie (nota 4), 260. Sobre los "sesenta y cuatro errores" en la publicación de *Don Judd*, 11 de mayo – 4 de julio de 1971, en el Pasadena Art Museum, lea Donald Judd, "Complaints, Part II," *Arts Magazine* 47, núm. 5 (marzo de 1973), 31; y "Errata and Addenda," una página metida a mano e incluida en *Don Judd* (Pasadena: Pasadena Art Museum, 1971).

15 "La naturaleza estrecha y perezosa de la crítica del arte hace difícil conocer la diversidad de mi obra, o la de cualquiera." "Al menos los historiadores del arte del pasado están interesados en la cronología. No lo están los historiadores del arte del presente. Es demasiado real e interfiere con el hecho de abordar el presente como el pasado, pero con menos sustancia, un sujeto de su especulación." Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 12, 22.

16 "Una obra que ocupa una sala entera sigue viva y nueva en la obra de unos cuantos artistas —Roni Horn, Michael Schulz, Ilya Kabakov— pero muchos artistas vituperan la idea, por ejemplo Barbara Kruger, que es mi favorita, porque también vituperó el rojo y el negro." Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11–12.

17 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 7. James Boswell, *The Life of Samuel Johnson*, LL.D., 2 vols. (Londres: Charles Dilly, 1791), 1:257, énfasis como en el original: "Tras salir de la iglesia, nos quedamos de pie hablando juntos durante un rato sobre el ingenioso sofismo de Bishop Berkeley para probar la no existencia de la materia, y que cada cosa en el universo es meramente ideal. Observé que, aunque estamos de acuerdo en que su doctrina no es verdadera, es imposible refutarla. Jamás olvidaré la celeridad con la que respondió Johnson, golpeando su pie con gran fuerza contra una gran piedra, hasta que se recuperó, 'Lo refuto así.'" Y abajo está la de Wallace Stevens, "Anecdote of the Jar," *Poetry, A Magazine of Verse* 15, núm. 1 (octubre de 1919), 8:

Anécdota de la jarra

Coloqué una jarra que era redonda
Sobre una colina en Tennessee.
Hizo que la maleza silvestre
Rodeara esa colina.

La maleza subió hasta ella,
Y se tendió a su alrededor, ya no era silvestre.
La jarra era redonda sobre la tierra
Y alta y como un puerto en el aire.

Dominó por todos lados.
La jarra era sencilla y gris.

No dio ni pájaro ni arbusto,
Como nadie más en Tennessee.

- 18 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 19, 26.
- 19 Donald Judd, "21 February 93," *Donald Judd: Large-Scale Works* (Nueva York: The Pace Gallery, 1993), 13.
- 20 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 5–6, 13, líneas reordenadas.
- 21 Judd, "Yale Lecture" (nota 1), 150; Donald Judd, entrevista con Catherine Millet, Galerie Maeght Lelong, París, abril de 1987, transcripción traducida por Pascale Haas y publicada como "La petite logique de Donald Judd," *Art Press* 119 (noviembre de 1987), 9 (la línea en francés es, "L'étendue du temps par rapport à la vie qui est très courte est tout à fait évidente"); Donald Judd, entrevista con Jochen Poetter, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 7 de agosto de 1989, transcripción publicada como "Back to Clarity: Interview with Donald Judd," *Donald Judd* (Baden-Baden: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 1989), 90, y Donald Judd, una nota del 12 de marzo de 1989, Eichholteren, en *Donald Judd Writings*, ed. Flavin Judd y Caitlin Murray (Nueva York: Judd Foundation, 2016), 524; Donald Judd, "Monument to the Last Horse: Animo et Fide," en Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, *Large-Scale Projects* (Nueva York: The Monacelli Press, 1994), 484 (en la página 477 dice que este texto de Judd data de 1993, pero según *Donald Judd Writings*, 790, data de 1992); y Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 22.
- 22 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.
- 23 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6, líneas reorganizadas en una lista enumerada.
- 24 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.
- 25 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9.

26 D[onald] J[udd], "Alberto Giacometti," *Arts Magazine* 36, núm. 5 (febrero de 1962), 42. Judd menciona "El recurso de Giacometti para establecer el núcleo de un espacio" en su crítica también de Fritz Koenig. D[onald] J[udd], "Fritz Koenig," *Arts* 35, núm. 5 (febrero de 1961), 53.

27 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9.

28 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9.

29 "Interview: Kasper König und Donald Judd," *Donald Judd* (Bottrop: Moderne Galerie Bottrop, 1977), 7. El texto alemán publicado dice, "Sehen Sie, ich bin an Raum interessiert und an dem, was den Raum definiert, an dem was sichtbar ist." Pero una transcripción en inglés con las correcciones que hizo Judd escritas a mano dice algo distinto, "Verás, me interesa el espacio y lo que puede ser visto." "Gespräch mit D. Judd," transcripción en inglés, Kasper König Papers, Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung, Cologne, ítem G20, IX, 2, página 14, parte 2.

30 Donald Judd, entrevista del 3 de junio de 1992, Marfa, Texas, grabación de video en *Donald Judd's Marfa Texas*, dir. Chris Felver, 1998, en el minuto 20:44. Judd se encarga de señalar como "a nivel filosófico, probablemente es muy peligroso decir que no existen el tiempo y el espacio," antes de continuar y apoyar esta posición. "Son creados mediante algo que ocurre en ellos, en el caso del tiempo, o mediante algo que existe en ellos, en el caso del espacio" (en el minuto 20:32 y el 21:01). Acerca del tiempo y el espacio que son creados y no existen en caso contrario, también puede leer Donald Judd, una nota del 3 de enero de 1976, en *Donald Judd Writings* (nota 21), 283; Donald Judd, afirmación en "Two Contemporary Artists Comment," *Art Journal* 41, núm. 3 (otoño de 1981), 250; Judd, "Yale Lecture" (nota 1), 153; Donald Judd, entrevista con Klaus Stefan Leuschel, Eichholteren, 22 de abril de 1992, transcripción, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, páginas tres y cuatro sin número; Judd, "21 February 93" (nota 19), 9; y Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.

31 Donald Judd, en "The New Sculpture: A Symposium on Primary Structures," *The Jewish Museum*, Nueva York, 2 de mayo de 1966,

transcripción editada, caja 2, carpeta 5, Barbara Rose Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 13.

32 Donald Judd, entrevista con Angeli Janhsen y otros, Ruhr-Universität, Bochum, 1 de febrero de 1990, transcripción publicada como "Discussion with Donald Judd," *Donald Judd* (St. Gallen: Kunstverein St. Gallen, 1990), 55; y *Donald Judd's Marfa Texas* (nota 30), en el minuto 19:19.

33 Donald Judd, entrevista con Katharina Winnekes, Colonia, 14 de diciembre de 1992, transcripción publicada como "Interview mit Donald Judd," *Kunst und Kirche*, núm. 2/93 (abril de 1993), 136.

34 *Donald Judd's Marfa Texas* (nota 30), en el minuto 21:16; y Judd, *Some Aspects of Color* (nota 5), 6. En uno de sus cuadernos universitarios, Judd copia una frase de *Elements of Metaphysics* (1903; London: Methuen and Co., Ltd., 1912), de Alfred Edward Taylor, 245. "El sistema de espacio + tiempo de la percepción de cada individuo está compuesto de direcciones extendiéndose de su singular aquí y ahora, [y por lo tanto] es particular para cada individuo." Hojas etiquetadas "Space + Time," caja 2, carpeta 6, Papeles Universitarios de Donald Judd, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, reverso de la página 1.

35 Don Judd, "Jackson Pollock," *Arts Magazine* 41, núm. 6 (abril de 1967), 34; y Donald Judd, "A Long Discussion Not About Masterpieces but Why There Are So Few of Them, Part I," *Art in America* 72, núm. 8 (septiembre de 1984), 13. Es después de Gian Lorenzo Bernini, dice Judd, "que muere lentamente la creencia en la correspondencia directa de los sentimientos de un individuo acerca del mundo externo con la naturaleza real de ese mundo. El artista ya no puede mirar el mundo, ponerlo en una imagen, y reclamar la realidad, una realidad similar, para ambos actos. Cada vez más, la representación del mundo natural es tal y como lo siente el artista, no tal y como es." Donald Judd, "Abstract Expressionism" (1983), en *Complete Writings, 1975–1986* (Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987), 38.

36 Judd, "Monument to the Last Horse" (nota 21), 481; y D[onald] J[udd], "Walter Murch," *Arts Magazine* 37, núm. 5 (febrero de 1963), 46.

37 Donald Judd, grabación de video de la entrevista en *Bilderstreit: Europa gegen die Vereinigten Staaten?*, dir. Rainer Ostendorf, 1989, en el minuto 8:14. También hay Donald Judd, entrevista con Lucy R. Lippard, Nueva York, 10 de abril de 1968, grabación de audio, caja 36, carpeta 40, Lucy R. Lippard Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., bobina 2, en la hora 1:29:02; y Richard Schiff, "Judd Through Oldenburg," *Chinati Foundation Newsletter* 9 (octubre de 2004), 33–44.

38 D[onald] J[udd], "Jean Arp," *Arts Magazine* 37, núm. 10 (septiembre de 1963), 54. La versión original de la crítica que hizo Judd no contiene ninguna imagen del arte de Arp, pero dos reimpressiones de ella incluyen una imagen de un objeto titulado *Sculpture Classique* que claramente representa una figura. Por esta razón es un mal ejemplo del "vacío" que elogia Judd. "Las esculturas menos agradables son las pocas que se asemejan en realidad al cuerpo humano. *Sculpture Classique* es, obviamente, una figura de pie, aunque esté alisada y sin pies. Demeter también está lo suficientemente cambiada." Para comprender lo que quiere transmitir, tiene que mirar una escultura con solo una "referencia oblicua" al cuerpo, como *Croissance*. Para confundir aún más la cuestión, *Sculpture Classique* aparece mencionada en el catálogo de la exposición en la Sidney Janis Gallery, del 29 de abril al 25 de mayo, como un bronce, mientras que las dos reimpressiones de la crítica que hizo Judd llevan imágenes de una escultura de mármol, una datada en 1960 y la otra en 1964. *Exhibition of Sculpture by Jean Arp in Marble, Bronze and Wood Relief*

from the Years: 1923–63 (Nueva York: Sidney Janis Gallery, 1963), núms. 1, 25 y 26; Donald Judd, "Jean Arp" (1963), *Complete Writings, 1959–1975* (Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1975), 92; y "Judd on Arp," *Chinati Foundation Newsletter* 17 (octubre de 2012), 58–59. Para más información, también puede leer Arie Hartog, "Looking at Arp (Reading Judd)," *Chinati Foundation Publicación Informativa* 17 (Octubre de 2012), 54–56.

39 Judd, "Monument to the Last Horse" (nota 21), 481.

40 Donald Judd, "3 December 86," *Chinati Foundation Newsletter* 20 (octubre de 2015), contraportada.

41 Donald Judd, charla titulada "Abstract Expressionism," grabación de video, The Open University / British Broadcasting Corporation (BBC) Television, 1983, en el minuto 8:14.

42 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9.

43 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 55.

44 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 55.

45 *Donald Judd's Marfa Texas* (nota 30), en el minuto 21:31.

46 Donald Judd, charla en el Musée National d'Art Moderne, París, el 22 de mayo de 1987, grabación de audio, caja 183, carpeta 10, Leo Castelli Gallery Archives, American Art Archives, Smithsonian Institution, Washington, D.C., lado B, en el minuto 21:24.

47 Donald Judd, entrevista con Friedrich Teja Bach, el 5 de mayo de 1975, transcripción corregida, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, primera página sin número.

48 Donald Judd, entrevista con Barbara Rose, 101 Spring Street, Nueva York, 1972, en una grabación de nuevo de la bobina de audio de "Don Judd Interview" para la filmación *American Art in the 1960s*, dir. Michael Blackwood, 1972, Michael Blackwood Collection, Harvard Film Archives, Cambridge, Massachusetts, en los minutos 29:24 y 29:06, las frases han sido reordenadas.

49 Judd, charla en el Musée National d'Art Moderne (nota 46), lado B, en el minuto 22:06. Sobre el espacio en los objetos de hormigón y también en el resto del arte de Judd, existen las transcripciones editadas de las conferencias de 2009 de James Lawrence y Richard Schiff publicadas en "On Donald Judd's Concrete Works," *Chinati Foundation Publicación Informativa* 15 (octubre de 2010), 6–17 y 18–25.

50 D[onald] J[udd], "Robert Morris," *Arts Magazine* 39, núm. 5 (febrero de 1965), 54.

51 Judd, entrevista con estudiantes de Marfa (nota 4), en el minuto 6:20. No puedo decir con seguridad la obra que ella tiene en mente, pero al juzgar por la grabación de video desde más o menos el minuto 5:13 hasta el minuto 9:37, parece ser *To Susan Buckwalter*, de 1964. "Susan Buckwalter era coleccionista de arte contemporáneo de Kansas City, Missouri. Este objeto fue dedicado a ella cuando Judd se enteró de su fallecimiento en enero de 1965." Dudley Del Balso, Roberta Smith y Brydon Smith, "Catalogue Raisonné of Paintings, Objects, and Wood-Blocks, 1960–1974," en Brydon Smith, *Donald Judd* (Ottawa: The National Gallery of Canada, 1975), 122, núm. 56.

52 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9.

53 Donald Judd, entrevista con Margot Willett, mayo de 1968, grabación de audio, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., en los minutos 18:09 y 18:29.

54 Judd, "21 February 93" (nota 19), 9, 10, líneas reordenadas.

55 Donald Judd, grabación en video de la entrevista en *Kulturjournal: Judd, Österreichischer Rundfunk (ORF)*, fecha de emisión el 10 de marzo de 1988, ORF Multimediales Archiv, Viena, en el segundo 0:44.

56 Donald Judd, "Chamberlain: Another View," *Art International* 7, núm. 10 (el 16 de enero de 1964 / Navidad–Año Nuevo, 1963–1964), 39.

57 "Don Judd: An Interview with John Coplans," *Don Judd* (Pasadena: Pasadena Art Museum, 1971), 44; John Coplans, "An Interview with Don Judd," *Artforum* 9, núm. 10 (junio de 1971), 50; y Judd, "21 February 93" (nota 19), 10. La obra es mencionada como "destruida" en Del Balso, Smith y Smith, "Catalogue Raisonné" (nota 51), 169, núm. 129.

58 David Raskin, "Specific Opposition: Judd's Art and Politics," *Art History* 24, núm. 5 (noviembre de 2001), 688–90; Richard Schiff, "A Space of One to One," *Donald Judd: 50 x 100 x 50, 100 x 100 x 50* (Nueva York: PaceWildenstein, 2002), 10–11; Carina Plath, "Donald Judd: The Early Work, 1955–1968," *Chinati Foundation Newsletter* 7 (octubre de 2002), 13; Martin, "Donald Judd: The Cathexis of Space" (nota 5), 67–69, 73–74; Martin, "Judd's Badge" (nota 5), 64; Martin, "Donald Judd: Architecture and Φ Space" (nota 5), 26–30, 35; Marianne Stockebrand, "The Whole Judd," *Chinati Foundation Newsletter* 17 (octubre de 2012), 6; y Gail Hastings, "The Power of Inclusion in Donald Judd's Art: Observations by an Artist," *Art Journal* 77, núm. 3 (otoño de 2018), 48–62.

59 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11. Cuando dice negro como el espacio, creo que Judd quiere decir como cuando uno mira unas pulgadas hacia abajo en el agujero abierto de la tubería mientras ve cualquiera de los lados externos de la obra. La negrura que hay allí, una falta real de luz que se refleja de nuevo en su ojo, es más negra de, y de otra manera diferente de, la capa de pintura negra en la tubería que siempre reflejará algo de luz incluso cuando absorbe la mayoría de ella. Por lo que aquí hay tres colores: el óleo rojo cadmio claro sobre la madera, el esmalte negro sobre la tubería y el negro de un agujero no iluminado: "el rojo y el negro, y el negro como espacio."

60 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 11. Creo que mantengo estas líneas tal y como era la intención de Judd, pero una frase podría interpretarse de tres modos distintos y cambiar la descripción entera. Cuando se refiere al espacio dentro del ángulo, puede que tenga en mente lo que hay dentro del ángulo recto en general (que es como yo lo interpreto) o lo que hay dentro del ángulo de la tubería negra (en otras palabras, el hueco de espacio que recorre hacia arriba la esquina interna y es bordeado por la tubería y las tablas rojas) o, de nuevo, lo que hay dentro del ángulo de la tubería negra (aunque ahora quiere decir allí donde estaría el agua). Estas son la tercera, la cuarta y la quinta tipologías de espacio, respectivamente, que abordaré en un rato.

61 Donald Judd, entrevista con Ian North, Art Gallery of South Australia, Adelaide, 30 de mayo de 1974, Art Gallery of South Australia Archives, pista 2, en el minuto 4:05.

62 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 55.

63 Carl Ryan, grabación de video de la entrevista en *Marfa Voices*, dir. Karen Bernstein y Rainer Judd, 2010, en el minuto 14:23. "Recuerdo una vez a Billy Shurley, el marido de Jane Shurley y ganadero, caminando por el campo y observando las piezas de hormigón y hablando de 'espacio negativo.' He aquí un ganadero en el Condado de Presidio, que durante los primeros cincuenta años de su vida no había pensado en nada más que en el Arte Western y ahora está hablando del espacio negativo."

64 Según Judd, esto es lo que ocurre en realidad. "Fue encontrada la tubería doblada y soldada... La construcción y la dimensión son una función de la tubería... La disposición asimétrica es determinada por la tubería, que encontré de esa manera, por lo que la tubería es una cosa dada... Creo que te das cuenta de que la tubería ha determinado la forma de la pieza." "Don Judd: An Interview with John Coplans" (nota 57), 23; y Coplans, "An Interview with Don Judd," (nota 57), 41, 43.

65 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.

66 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 25; y Don Judd, afirmación en "Portfolio: 4 Sculptors," *Perspecta* 11 (1967), 44. También hay David Raskin, *Donald Judd* (New Haven: Yale University Press, 2010), 2, 126 n. 6, y las que siguen.

67 Donald Judd, entrevista con Michael Archer, Waddington Galleries, Londres, marzo de 1986, grabación de audio que acompaña *Audio Arts* 8, núms. 2 y 3 (1987), cinta 2, lado 2, en el minuto 19:26, Tate Archives, Londres.

68 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 28.

69 Judd, entrevista con Archer (nota 67), en los minutos 15:03 y 15:30.

70 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 28.

71 Judd, "Abstract Expressionism" (nota 41), en el minuto 13:00.

72 D[onald] J[udd], "Guido Molinari," *Arts Magazine* 38, núm. 6 (marzo de 1964), 68.

73 D[onald] J[udd], "Roger Jorgensen," *Arts Magazine* 38, núm. 7 (abril de 1964), 37. La obra aquí mostrada se parece a la que describe Judd, pero es amarilla y azul oscuro y no naranja y negra.

74 D[onald] J[udd], "Tadasky," *Arts Magazine* 39, núm. 5 (febrero de 1965), 63. De nuevo, este cuadro es el más cercano que he podido encontrar basado en los colores que enumera Judd, aunque solo tiene una única tipología de azul y no dos.

75 Donald Judd, "Malevich: Independent Form, Color, Surface," *Art in America* 62, núm. 2 (marzo–abril de 1974), 56.

76 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 28.

77 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.

78 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.

79 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6.

80 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 6–7.

81 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 7.

82 Se trata de una sala de Donald Judd: *The Multicolored Works*, comisariada por Marianne Stockebrand, en la Pulitzer Foundation for the Arts en St. Louis desde el 10 de mayo de 2013 hasta el 4 de enero de 2014.

83 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 31.

84 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 52.

85 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 56. Y Donald Judd, en el simposio 7 for 67, en el City Art Museum de St. Louis, el 1 de octubre de 1967, transcripción, Richardson Memorial Library and Museum Archives, Saint Louis Art Museum, página 5: Las obras de arte "necesitan mucho espacio a su alrededor. A veces tienen que conformarse con una dimensión particular de una sala, lo cual no pueden hacer. Y podrían conformarse aún más con una dimensión particular de una sala. Pero, de nuevo, eso es algo más ambicioso, lo de crear tu propia sala y todo eso."

86 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 7.

87 Janhsen, "Discussion with Donald Judd" (nota 32), 55; y Donald Judd, entrevista con Francesco Poli, Turín, 1988, grabación de video en *Donald Judd at the Castello di Rivoli*, dir. Gianfranco Barberi y Marco di Castri, 1988, Whitney Museum of American Art Archives, Nueva York, en el minuto 12:49.

88 "Don Judd: An Interview with John Coplans" (nota 56), 44; y Coplans, "An Interview with Don Judd," (nota 57), 50.

89 Judd, entrevista con Rose (nota 48), en el minuto 29:13. Y Beth Fagan, "Plain Old Art Creates New Space in Environment of PCVA," *The Oregonian*, el 10 de noviembre de 1974, B15: "Judd dijo que sigue haciendo piezas sin apoyos que lidian con el espacio inmediato a su alrededor. 'desvaneciéndose en el espacio general,' pero que ahora está intentando lidiar con el espacio de una manera más completa."

90 Judd, afirmación en "Two Contemporary Artists Comment" (nota 29), 250.

91 Judd, "21 February 93" (nota 19), 10.

92 Judd, entrevista con Homnick y Rainer Judd (nota 3), en el minuto 8:34.

93 Judd, *Some Aspects of Color* (nota 6), 8.

SOME OF WHAT IT IS THAT DONALD JUDD COMES TO FIND OUT WITH RESPECT TO SPACE

We even have a feeling about a rock, about anything.

—“Yale Lecture,” 1983¹

What is in front of you is what exists, what is given. This fundamental rock in the road is what must be described and analyzed. The rock is a philosophical problem and a structure must be built to deal with it and beyond that a philosophical structure must be built to deal with the fact that there is more than one rock, even a lot.

—“A Long Discussion Not About Master-pieces but Why There Are So Few of Them, Part II,” 1984²

Bones on the land. Bones and rocks.

—Interview with Joshua Homnick and Rainer Judd, 1993³

HIGH TIME

Mrs. May Tupper Quick’s eighth-grade history class sets out on a field-trip across town, down North Austin Street, a right at West El Paso there just past the tracks, and on along to Donald Judd’s property by the Godbold feed-mill. It’s around 1978, November maybe, in Marfa, Texas. A ways into the students’ interview with the famous New York artist and only-recent full-time resident here, one young lady haltingly recites her question. “H-have you, nnh, uh, have you reached y-your main goal in life or are you still pursuing it?”⁴ She must be about age fourteen, no doubt already wearying of grown-ups’ say-so, but maybe a bit too young to pick up on how lonesome and despairing most of them truly are. Judd lets loose a single gentle chuckle. Five months back he himself turns fifty—which folks call mid-life even though as a rule you’re long past that. If he answers her *yes I’ve reached my main goal in life*, then what’s he to do from here on out, and if it’s *no I’m still pursuing it*, really oughtn’t he re-consider the chances of ever seeing through what he hopes to. Judd’s reply comes curiously ready, as if now and again these same concerns toss around in his own head. “That goal keeps changing for everybody,” he tells her. “I’ve certainly, done what I, wanted to do in the very beginning, but then you think of more things to do. So, you don’t catch up. But I think I’ve gotten a lot more work done than I ever expected to do.”

To me that sounds like the quiet pride of a man who’s achieved something in his life and knows it, a man who also has a mind to take on plenty more before he’s through. But then have a look at scattered lines from an article he writes only fifteen years later, when he’s unwell and about to get the hard news of his cancer that November of ’93 (another three months after which, he passes).⁵

Since now it is common for work to be placed anywhere in a room, it is impossible for people to understand that placement on the floor and the absence of a pedestal were inventions. I invented them. [...] Nothing had ever been placed directly on the floor.

A new idea is quickly debased, often before the originator has time and money to continue it. In general I think this has happened to all of my work, but especially to the use of the whole room, which is now called an installation, which basically I began. [...] A direct relationship to the supporting structure had not existed before.

I think that I developed space as a main aspect of art. [...] My work on the floor was a new form, creating space amply and strongly.

The three-dimensional work that I began in 1962 was new and the complete use of color was new. [...] Color and three-dimensional space were placed directly on the floor, as one. Neither existed before.

If the list of exhibitions at the back of the catalogues is related to what the exhibitions contained, the diversity is obvious and the substantial prior invention proven.⁶

It’s a tough read, make no mistake: sitting and watching as an artist tries to prove his success to you. Beneath the fist-pounding declarations of discovery and the barbed frustration at others’ misuse or neglect, I believe you can hear the voice of a dying man who doesn’t want to die. Judd’s not ready to let go, and isn’t planning on doing so peaceably.

For the record, though, he also includes remarks in this same text which soften and complicate the heavy-handed pronouncements that he’s the one who comes up with an assortment of major ideas you find all throughout art today. “Placement on the floor and the absence of a pedestal were inventions. I invented them,” and yet, “I think there was a small flat work on the floor by Lucas Samaras done at the same time or earlier”⁷. “The use of the whole room, which is now called an installation, ... basically I began,” although “in 1923 Lissitzky built the *Proun Raum* and in the late twenties Schwitters built the *Merzbau*.”⁸ Lastly, “I developed space as a main aspect of art,” however “I was not completely alone[.]”⁹ There was Lee Bontecou, John Chamberlain, “the canvas works by Oldenburg, enclosing a soft space, a flexible space, and the glass works by Larry Bell, which contained a visible space The other artist who has thoroughly developed space is of course Richard Serra.”

The seeming contradiction here—*I invented blank, and so did others at the same time or ahead of me*—illustrates Judd’s complaint about how there’s “no history” of space in art which he can refer to, something that’s part of the larger problem of wide-spread inattention to exactly what artist makes exactly what discoveries.¹⁰ “The earlier knowledge isn’t regarded as knowledge, but as appearance, as style, and so cannot continue, cannot accumulate, as scientific knowledge does.... One of the many destructive assumptions now is that all ideas have no originators. ... But someone

invents ideas. Someone wants something new.”¹¹ I suppose it might be possible that in those lines from before Judd’s simply trying to show us how the lack of an accepted history of space in art leads him to unknowingly re-invent the already-existing notions of placement on the floor, absence of the pedestal, use of the whole room, and space as a main aspect. Then again, he does sound as if he’s insisting that he himself works on these ideas earlier and more fully than anybody else. My guess is that at first Judd claims he invents this and that as he goes along writing; on re-considering, though, he sees how debatable such statements are; all the same he decides to keep them in, but also to add some hedging sentences about other artists; and in the end he just ignores the inconsistencies that those then bring about. He’s short on time, don’t forget.

Not to mention he still has a fair amount to set straight. For one thing, Judd’s been making his art for thirty-odd years and even now only a very few really get anything out of viewing it.¹² And someday soon he’ll need to leave the objects behind to the rest of the civilization. (He uses that word *civilization* ten times in his article; the thinking is big, and the writing plain and unreserved. Why hold back at this late hour.¹³) The problem, so far at least, is that people tend to treat the work pretty badly. A hot-shot art-collector by the name of Giuseppe Panza has shoddy knock-offs built at will; a Charles Saatchi buys a work then won’t let Judd oversee its installation; the museum in Pasadena, California, puts up a show and the seventy-two-page booklet has sixty-four errors.¹⁴ The art-critics and art-historians are hopeless, as usual.¹⁵ And, worst of all, Judd believes fellow artists are squandering the knowledge of color and space you can take away from his objects (he names Barbara Kruger).¹⁶ So you understand where it’s coming from, this furious last-ditch attempt by Judd to catch us up on everything he learns in his life. *Look at the works and the space for chrissakes*, he about shouts from the page. *There they are. Look at them and think about them.* It may be the man’s searing final wish, and what comes to replace the easy-going assuredness in his talk with the local school-kids not so very long before.

THE SPACE AROUND AN APPLE CORE ...

“Over two hundred years ago Samuel Johnson kicked a rock to prove its existence; fifty years ago Wallace Stevens described the effect of a jar upon the wilderness; this year there are two rocks; obviously this leisurely pace is too fast.”¹⁷ Too fast, Judd means, for a civilization as “gross” as he finds ours in the “inglorious present.”¹⁸ Already you see how what he has to tell will chafe some, and, yes, he might’ve taken a more kindly and patient tone. But so be it: he reckons that when it comes to space, the whole lot of us know nothing or thereabouts.

There is no vocabulary for a discussion of space in art. There was a traditional vocabulary about space in architecture, about proportion, volume and sequence, East and West, but it was discredited in the seventies by the architects who are not architects, and so could not judge. They appropriated the appearance without knowing the substance. For both art and architecture, the vocabulary of space of the past should be reconsidered and in relation, but newly, which is not impossible, a vocabulary should be built.¹⁹

At the present space and color have in common complete neglect. [...] There has been almost no discussion of space in art, nor in the present. The most important and developed aspect of present art is unknown. This concern, my main concern, has no history. There is no context; there are no terms; there are not any theories. There is only the visible work invisible.²⁰

And time is wasting. (“It’s a short life and a little speed is necessary,” Judd remarks in 1983, age fifty-five. Next, in ’87, “the long extent of time compared to life, which is very short, is quite obvious.” In ’89, “I have a short life” and “it’s not news that life is short.” In ’92, “is life big or little? It’s short.” Then in that text from ’93, “the new work seemed to be the beginning of my own freedom, with possibilities for a lifetime. The possibilities and the lifetime are now well along.”²¹) Perhaps on account of

Fig. 1:
Lucas Samaras, *Untitled (Floor Piece)*
1961. Sculp-Metal on wood. Metropolitan Museum of Art, New York.
Gift of the artist, 2014.

these reasons Judd figures we sorely need some lessons and basic exercises, a primer of sorts to get ourselves ready to view his art and the space it makes, all of which is to say, something written down that’ll be helpful to us if we’re to set about trying to get a sense of the man’s thinking on the topic of space a quarter-century or more after he’s gone.

“Space is so unknown,” Judd starts off, “that a discussion of it would have to begin with a rock.”²² (“I’m not describing how a primitive discussion of space began thousands of years ago, but how a primitive discussion might begin tomorrow, if this civilization were advanced enough to bear it.”) It’s best if you’re willing to take a moment and pick out a real rock because using your mind’s eye to picture one isn’t the same. Judd has questions for us.

1. How large is it?
2. Is it on a level surface?
3. Does it rest on the surface or does it perch?
4. Is the rock symmetrical?
5. If not, does it face away or toward the tilted surface?
6. Is the top of the rock pointed, rounded, flat but symmetrical with the sides, flat but broader than the sides ... ?
7. Then, what if a second rock is placed nearby?
8. How far apart are the two rocks?
9. Is one larger than the other?
10. Do the rocks have the same shape or is one pointed and the other round?
11. If they are on a slope, which is higher, which joins the plane as an entity?²³

After putting the first half-dozen of these to us, Judd sums up the wider notion he’d have us turn our thoughts to. “In general, in what way does the rock create space around itself? It is a definition of space, a center of space, in one way a core of space.”²⁴

I don’t have to tell you, that’s a fairly odd thing to say about a rock. Yet the words *definition* and *center* and *core* make it sound a lot like how Judd understands “Giacometti’s standing figures, which are the apple core of their spatial apple, and then Newman’s related vertical sculpture, and, also linear, Olle Baertling’s sculpture”^{figs. 2-4}.²⁵ (He also writes thirty years before that Giacometti’s “polelike figures are the core of the space surrounding them; the empty space appears to push inward on the figures, compressing them into an obdurate shaft.... The core defining its space is a paramount idea.”²⁶)

For Judd this apple of defined space is different from what’s alongside “all earlier sculptures.”²⁷ As examples of things within that sizeable category he names the boulders in Scotland with pre-historic cup markings, Michelangelo’s *David*, and the wood statues in Japanese

temples^{figs. 5, 6}. Such works are “monolithic,” “totemic,” akin to “the stone in the field,” Judd claims, and in each case the space you get is “negative” and “pictorial” since it’s nothing but the background and surrounds in which the positive object exists.²⁸ “The articulation of the solids ... is always much more important than the articulation of the resulting spaces. The space around the work is only somewhere from which to look toward the continuous solids.” In that final text of Judd’s you find a change, however. There he has us staring at an actual stone in a field, and he allows for the possibility that instead of just sitting in negative and pictorial space, the rock will create space around itself by becoming a definition or center or core of space like the objects by Giacometti, Newman, and Baertling.

To be clear, we’re talking here about an uncommonly specialized use of the every-day word *space*—no longer meaning simply *area*, *room*, *expanse*, and so forth, but rather what you wind up with when order and definition get introduced into those kinds of un-ordered and under-defined intervals. “You see, I am interested in space and in what defines the space, what is visible,” Judd explains.²⁹ Because “there is no space, in itself, as a ‘something’ that continues throughout everywhere ... like ether.”³⁰ Instead what happens is, “a given thing creates an interesting space.”³¹ “When you make a work of art, you are making space,” which is to say that “by making lines or points or planes in space, you actually make the space.”³² Still, creating or positioning an object is only part of it. Judd believes making space comes down to something else—us. “People make space,” he declares.³³ “Space [is] just the way we feel about it,” “it is made by thought.”³⁴

But, hold on, does the art make the space, or do we make the space by thought? Well, the two manners of describing the situation seem to amount to the same thing for Judd. If you and I can agree that on looking

Fig. 2:

Alberto Giacometti, *Figurine*
1961. Bronze. Fondation Giacometti, Paris.

Fig. 3:

Barnett Newman, *Broken Obelisk*
1963-67. Cor-ten steel. Rothko Chapel, Houston, Texas.

Fig. 4:

Olle Baertling, *Yzib*
1969. Saltsjöbaden, Sweden.

at a broad- and flat-topped rock we’ll be likely to think of and thereby create a broad flat space around it, then after a while, once we grow a bit more accustomed to the whole idea, we might begin to look on the rock itself as creating this space. It’s a quick short-hand due to Judd’s hurrying, I’ll wager. The problem, though, is how this looser way of putting it—that it’s the rock or the art that makes the space—sure comes close to mixing up physical reality with the thoughts and the feelings we have toward it. In other instances Judd pays careful attention to the issue. “Obviously what you feel and what things are aren’t the same,” he states, compared to “the old confusion of nature being what it is felt to be.”³⁵ He has more to add on the subject when viewing an ice-cream cone by Claes Oldenburg, some marbles and bronzes by Jean Arp, and the desert in West Texas^{figs. 7-9}.

Strictly speaking, Judd argues, “the desirable ice cream cone is the cone desired,” in other words, desired by him or by Oldenburg or by you or by me, but wrong to see as being desirable by nature, or in its essence desirable, since “it is very elementary philosophy that objects do not have essences.”³⁶ “This is what’s interesting about Oldenburg,” he goes on.³⁷ “He’s not saying anything about, say, the ice-cream cone, so much. He’s saying, it’s clear that he’s saying, I feel, he, Claes, feels this about the ice-cream cone. He’s not saying inside that ice-cream cone there’s some essence, some real philosophical matter, because we can’t, ah, scientifically and philosophically and in all considerations, we can’t believe that now.” Judd also likes the sculptures by Arp with no more than an “oblique reference” to the human body as opposed to an unmistakable “resembl[ance],” “approximation,” or “description” of the body that’ll of

Fig. 5:
Nether Largie Standing Stones
Kilmartin, Argyll and Bute, Scotland.

course always be chock-full of meaning.³⁸ About the not-full ones Judd writes, “the emptiness suggests that if you are interested in a thing it is interesting, and if you are not it is not. That isn’t as obvious as it sounds.” And with respect to the desert, “most people think, looking out, that what they feel about the landscape, it feels. But it isn’t theirs.”³⁹

Last September [1985 or '86, Judd is fifty-seven or -eight] ... the desert was spare, as usual, but very green and beautiful. I realized that the land and presumably the rabbits, quail, lizards and bugs didn’t know that this was beautiful. Only I knew it, or we, since such observations are assumed to be held in common by everyone, all of us being perceptive at a distance. But then I realized that the observation is only ours, the same as the lizard’s opinion of the bug. The observation has no relevance, no validity, no objectivity, and so the land was not beautiful—who’s to say? It simply exists. My saying that it’s beautiful is as pointless beyond myself as saying, following Berkeley, that what I see cannot exist without me. Thinking the land beautiful is large and natural and I or anyone assumes everything agrees. Or to start over, it becomes somewhat lonesome when I realize that only we appreciate it, although there is still the communal assumption and some small hope of objectivity. But when I realize that our appreciation is really only mine or anyone’s, with nothing wider, that the appreciation exists as everything does, that’s it. There is no meaning. Except that it exists.⁴⁰

Fig. 7:
Claes Oldenburg, *Floor Cone*
1962. Synthetic polymer paint on canvas filled with foam rubber and cardboard boxes.
Museum of Modern Art, New York. Gift of Philip Johnson.

Fig. 6:
Torso of Standing Buddha
Jogan Period, 9th century. Wood. Toshodaiji, Nara, Japan.

Fig. 8:
Jean (Hans) Arp, *Growth (Croissance)*
1938. Marble. The Solomon R. Guggenheim Museum.

Or, as Judd claims elsewhere, “the only reality that can be known at once and more or less completely is oneself.”⁴¹ So we might casually remark on how an ice-cream cone is desirable, how Arp’s sculptures are interesting, how the desert is beautiful, and how something makes space. But all we can ever truly mean by this is that we think and feel the ice-cream cone to be desirable, Arp’s sculptures to be interesting, the desert to be beautiful, and rocks and art-works to be capable of making space. One more thing: Judd has it that “any work of art, old or new, is harmed or helped by where it is placed [and] this can almost be considered objectively, that is, spatially.”⁴² At the end of the sentence there he sort of implies that space is objective (or almost objective), however, as with the beauty of the desert, I believe you have to allow that in fact it’s nothing more than one’s own assumption of common agreement and one’s own small hope of objectivity.

By way of continuing to explain about space Judd tells of how as a student he “realized that the space underneath the desk was a lot more interesting than what was happening down in the art school. It always looked very good under there.”⁴³ Sure enough, the top and legs of a desk mark out the void below and between, which then can become interesting and

Fig. 9:
Las Casas, Ayala de Chinati ranch
Presidio County, Texas.

start looking good to somebody who sees it as a space. But without anyone for it to seem interesting to, look good to, appear as space to—and with that, turn into space for—it'll stay plain old emptiness. And this Judd calls *undefined* or *indefinite* space, “weak, nondescript, neutral space,” barely or not even space at all in some ways because as yet unseen and un-thought-about.⁴⁴ In other words, space is something you think up and feel based on what else is there. It's as real as any thought and feeling is, but it isn't a physical fact like volume, and it can't be shown to be “true scientifically.”⁴⁵

The apple Judd mentions is one kind of space, that which forms around an object, like, say, a work of art. Chances are you'll view the space as being at its clearest and most defined near the core, then steadily less so farther off, and at a given distance as petering out altogether (in this sense unlike an actual apple, it must be said, seeing as how an actual apple is fully apple until it stops dead at its peel; though no great surprise that the analogy doesn't fit perfectly). Judd describes the way his smaller works “make space around them ... which just trails off.”⁴⁶ “If you take a free-standing piece, it controls a certain amount of space, but that space, at a certain distance from the piece, goes off into whatever the rest of the room is.”⁴⁷ And again, “the space generated by the object just sort of trail[s] off in four directions. [...] Spatially it trails off in all directions into ah indefinite space.”⁴⁸ His works out in the land do this too^{fig. 10}. “The small pieces can be put up right here [indoors] and I hope that they're very three-dimensional, therefore they make space around them that has no borders, it just trails off. For the big concrete pieces in Texas in the field, if you take the whole piece and then you go away from it, about the same sort of thing happens.”⁴⁹ How space is *made*, how it's *generated*, how it *trails off*, how it's *indefinite* when far and *definite* closer in—Judd's already well on his way to building a vocabulary, a philosophy even, so as to try and deal with the space his art makes.

I'm wondering if he might also hold that a relationship exists between the physical volume of a thing such as a rock (the apple core, you recall) and the non-physical, wholly thought and felt space that we come to see the rock as creating around itself (the apple meat). If you're willing to grant this for the time being at least, we'll be able to talk through a few of the shapes space can take, even if in the end it's always going to be invisible.

Perhaps space reaches from each side of our rock roughly the measure of the nearest corresponding dimension, be it length, width, or height: so about as long as the length of the rock to its left and to its right, the width of the rock in front and in back, and the height of the rock above (and below too if not for the ground, unless for you the space does indeed bore down into the earth a ways). The rock with the broad flat top lies in a long, wide, and low space, while a rock whose top is not as broad and flat might be in a shorter, narrower, and higher space. Or maybe the space stretches the length of a rock's longest dimension in every direction. Or we can view the space as sticking closely to the contours of a rock, bringing about a lumpy apple that follows its lumpy edges. Judd won't settle on any single possibility for us because it's we ourselves who have to do the thinking that makes the space. Plus, this is only one type. There're others you can think of and feel besides that which surrounds a thing.

... INSIDE A JAR ...

Early on Judd takes a liking to the several ways that Robert Morris's objects create space, for instance^{fig. 11}. “The *Cloud* occupies the space above and below it, an enormous column. The triangle fills a corner of the room, blocking it. The angle encloses the space within it, next to the wall. The occupancy of space, the access to or denial of it, is very specific.”⁵⁰ And the same out-spoken Marfa middle-schooler asks Judd later in the class visit about a work of his in the room^{fig. 12}. “That, that, um, sculpture right there. Um, can't you put it into a picture and paint it?”⁵¹ “Yeah, but why?” he answers. “It's all about three dimensions, and the space inside the boxes,

Fig. 10:
Donald Judd, 15 untitled works in concrete
1980–1984. Chinati Foundation, Marfa, Texas.

Fig. 11:
Robert Morris, installation view
December 16, 1964–January 9, 1965. Green Gallery, New York.

around the boxes, between the boxes. It's all about space, and you can't paint the space or anything, you can only make it exist. It's about seeing and about the actuality of space.” We know of the space around a thing by now, though not yet as much with regard to the space inside and between.

If Judd refers to an apple when he walks us through what surrounds an object, it's a glass and a jar when he speaks of what's within.

All old sculpture, great as it is, from any civilization, is monolithic; it is the stone that Dr. Johnson kicked at Harwich and not the glass that you pick up.... David Smith's work, for example, is the last of the stone in the field. It is the placement of Stevens's jar on a hill, fundamental, but the least developed articulation by a work of art. The jar itself, like the glass, is new.⁵²

Judd seems to be saying that a jar and a glass accomplish the basic task of making space around themselves sheerly as a result of being placed someplace—like a David Smith work does, like the Scottish boulder and *David* and Japanese Buddha all do, like our rock does. (A pretty “fundamental” kind of space, then, one which is not terribly “articulat[ed]”; although remember how objects by Giacometti and Newman and Baertling manage to create space circling their linear cores that has what Judd might call a more “developed” degree of articulation.)

Fig. 12:
Donald Judd, *To Susan Buckwalter*
1964. Galvanized iron and blue lacquer on aluminum. 30 x 141 x 30 inches.
Judd Foundation, Marfa, Texas.

Okay, but the jar and the glass also form a space on their insides. This is different. It's contained by the thing and as such very well-defined, while the space around the thing is uncontained and fairly ill-defined. What I mean is that you have one type of space which butts up against the inner sides of your jar and stops cold, but you're going to have a tougher time figuring out for certain where the other type of space surrounding the jar becomes entirely unrelated to it and therefore halts. Because when the space gets far enough removed that it no longer makes a great deal of sense to look at as being quote-unquote around the outside of the jar—at one foot away, say, or five, or twenty—right there it'll cease to be defined and instead become undefined or indefinite, back to being part of the emptiness elsewhere in the room.

"A lot of the pieces work with the internal space," Judd states. "It very much is a case of what's inside of it and what's outside of it."⁵³ "The works ... create internal as well as external space. [...] The smallest, simplest work creates space around it, since there is so much space within."⁵⁴ "One of my main concerns is to, um, develop the three-dimensionality as much as possible. And that's why the space inside is vital."⁵⁵ A good many of his objects, we're to understand, are like glasses and jars in that they make space not only around themselves but on their insides as well. Judd probably believes all of this is plain to see. It surely isn't for me.

Hearing some more from him on jar-like art will be helpful. With John Chamberlain's sculptures, "there is not space through the work; there is a lot in it."⁵⁶ Take *Miss Lucy Pink* of 1962^{fig. 13}. "The metal seems superfluous because its involutions enclose so much space; the form is not only metal but is also space. The metal surrounds space like the eggshell of a sucked egg, instead of defining it with a line, core or plane." I view the eggshell here as akin to the jar owing to how both make space by containing it.

What's more, Judd points out that several distinct varieties of space can be on the inside of an object. In a work of his from 1968, which he regards as a "tube" and a "box" and "one wall within another," "you get two different types of space—the compressed space formed by the two walls

Fig. 13:
John Chamberlain, *Miss Lucy Pink*
1962. Painted and chromium-plated steel.
Private collection.

Fig. 14:
Donald Judd, untitled
1968. Anodized aluminum. [Destroyed]

and the open tubular space"^{fig. 14}.⁵⁷ The space in the narrow gap between the inner and outer nested walls does appear awfully compressed, and the space in the middle of the work is a heck of a lot more open. (This, in spite of how a drinking glass and a jam jar strike me as being more or less regular shapes that create really only a single kind of space within themselves—another moment when Judd's analogy may come up short. An eggshell's better. And what about a run-of-the-mill plastic milk jug. There's quite a bit happening in one: changing widths and rates of tapering from the belly to shoulder to neck to mouth of the container, and then the handle which not only has space in it for the milk, but also, being a thing for your fingers to grab onto, space around and through it too.) You see how it gets to be more interesting to use your time going over the space

Fig. 15:
Donald Judd, untitled
1962. Cadmium red light oil on wood with black enameled iron pipe. 48 x 32 1/2 x 21 1/4 inches.
Judd Foundation, Marfa, Texas.

Fig. 15a:
Schematic illustration of Donald Judd, untitled, 1962.

on the inside, or insides, of an object rather than the less defined space in its surrounds. That type will be there too, but Judd doesn't much care to step us through it again in his discussion of the Chamberlain and his own double-walled work.

Another object of Judd's turns up in a good amount of the recent writing^{fig. 15, 58}. It's red and black, wood and metal, and he places it along with other art-works in a large room in the west building at his place by the feed-mill. Here's how Judd himself describes it (and you'll have to forgive my add-ons to his words—I'm hoping to make things clearer instead of complicating them even further). "In 1962 I made a right angle of wood placed directly on the floor.... The size of the [red wooden] right angle is determined by the right angle of a black pipe, whose two open ends are the centers of the outer planes of the [wood] right angle, which is painted cadmium red light; red and black, and black as space."⁵⁹ More:

There is scarcely an inside and an outside, only the space within the [red] angle and the space beyond the [red] angle. The only enclosed space is inside the pipe [where water would go]. This slight linear space determines the dimensions of the broad [red] planes. The shell of this narrow space [that is, the pipe itself] passes through the breadth of the inner angle [formed by the red planes], a definite space through a general space.⁶⁰

The piped space looks definite to Judd and the space it cuts across looks *general*, a new term which must mean *less- or not-definite*. Elsewhere he says of his art-work that "some of it has, you know, sort of a vague relationship to the space, and some of it, and some of it's quite particular."⁶¹ And we hear how when it comes to space, "you can have different degrees. It can be very general or it can be very particular."⁶² *Defined, definite, and particular* on the one hand, and on the other, *undefined, indefinite, general*, and also *vague* (a word I take as characterizing not only the relationship of an

Figs. 15b, 15c:

Schematic illustrations of Donald Judd, untitled, 1962.

object to space but also by extension the space itself that results, which is what happens with his two uses of *particular* there). Why not follow Judd's lead and try and rank the assorted kinds of space in the right-angled work according to their degrees of this property.

Here goes. We might begin with the openness in the room where it's far enough away from the art that there's almost no relation to it, no order, no definition—barely space at all since barely thought of by anybody as being such^{fig. 15a}. It's the vague and general type Judd talks of before: negative and pictorial, no more than fundamental, largely unarticulated, and made (such as it is) even by old sculptures just by virtue of being placed somewhere, again, like the monolith and totem and stone in the field that due to this same very basic fact create the same very basic kind. A more particular and more definite space still lies "beyond the angle" yet tighter-in, like an apple around its core^{fig. 15b}. A third is "within the angle," contained by the red wooden sides as if in a glass or a jar (or maybe closer to a saucer or a plate with "scarcely an inside and an outside"). Judd calls this space "general," though if you ask me it's noticeably less general and more defined than the first couple types, the negative-pictorial and the apple. Also he skips over how this space within the object splits in two. There's the oddly-shaped column inside the red angle but outside of the black angle^{fig. 15c}, and then there's the standing shaft girdled by the black pipe and running up the corner where the red sides come together^{fig. 15d}. Last, number five is "inside the pipe," "enclosed" and "linear," "shelled" and "narrow," thoroughly well-defined^{fig. 15e}. I for one don't often pay attention to the five kinds of space or degrees of definition you have around, inside, between, and through a thing. But you and I and others are able to sit down and have a conversation on the topic all thanks to what Judd accomplishes here.⁶³

A final point before moving on. Judd uses the word *determine* twice as he goes about explaining this work, yet you'll note a big difference between the two instances. First he writes that "the size of the [red] right angle is determined by the right angle of a black pipe." Here he's either stating a physical fact about how he builds the object in '62, or he's only remarking on how it appears to be built. For the sake of argument, let's say he does start by finding or assembling the compound bend of pipe, and, after that, he joins together the wood boards to form the red planes.⁶⁴ In this case the L of pipe will indeed determine the exact width of both planes, given that each of the pipe ends has to be perfectly centered left-to-right in its own plane, and the two planes have to perfectly meet at a corner. (Put again: if one arm of the pipe L is longer or shorter, then the red plane parallel to this arm has to be proportionally wider or narrower. You see, that's the only way you can keep both planes touching at the corner while also keeping the end of the other arm centered left-to-right in its plane. I'm using a model on my table to figure this out; you might want to try it if you have a minute.) And contrariwise too. If Judd in fact begins with the red planes and they happen to be wider or narrower than they are, he'll need to proportionally lengthen or shorten the arms of the pipe to have both ends stay in the exact center of their respective planes. What I'm getting at is that either way—pipe then planes, or planes then pipe—the size of the one actually, literally, physically determines the size of the other. In this regard the two parts of the work are highly related, highly ordered.

Figs. 15d, 15e:

Schematic illustrations of Donald Judd, untitled, 1962.

Fig. 16:

Donald Judd, untitled (18 Mar 84)

1984. Collage with RAL color samples made for multicolored works, March 18, 1984, 9 7/8 x 13 1/4 inches. Judd Foundation, Marfa, Texas.

So much so that even in the face of their mismatched colors, and shapes, and materials, you can wind up feeling that they're a sort of whole more than they are separate parts. Like how, on balance, the handle of the milk jug is that self-same jug more than it's some different thing stuck on.

The second use of *determine* is when Judd maintains that "this slight linear space [in the pipe] determines the dimensions of the broad [red] planes." That's something else entirely. In claiming it's not the pipe but the space in the pipe which makes the planes the size they are, Judd's going and adding his feelings, his own thought-up relationship and order, to the physical facts. Because if space isn't "true scientifically," and if instead

Fig. 17:

Clyfford Still, untitled

1946. Oil on canvas. Metropolitan Museum of Art, New York. George A. Hearn Fund and Arthur Hoppock Hearn Fund, 1977.

Fig. 18:

Guido Molinari, *Structure jaune-rouge*

1963. Acrylic on canvas. Private collection.

it's "made by thought" and "just the way we feel about it," then these statements should also hold for any amount of determining that space is supposed to do: this too will come down to nothing more than one person's personal thinking and feeling. When all's said and done, however, Judd's belief seems easy enough to follow and maybe even to agree with. Since the pipe determines the sizes of the planes, then, sure, I reckon you might see or feel or think of the space in the pipe as in some sense doing the determining. At any rate, we're talking through several types of space, so far either around or within a single object.

... AND BETWEEN TWO ROCKS

Time for another kind—the space in between two things. We have to go back to the last of the eleven questions that Judd starts us out with. He's trying to keep it basic for beginners yet he still can't come up with any better way to ask which of the two rocks on our sloping plane *joins the plane as an entity*. I'll at least offer a hunch as to what he's suggesting here. Right before, Judd mentions the rock whose top is flat and broader than its sides such that the rock becomes "a thick plane parallel to the surface, level or tilted."⁶⁵ If you see the rock-top and the ground as being "parallel," you may soon find that you're able to look at them as being "join[ed]" in a sense, and after a while possibly even as being one single "entity"—so, increasingly inter-related and integrated the longer you think about them, from mere commonality at first (two planes that simply happen to be parallel), to conformity (joined through their now seemingly mutual paralleling of each other), and finally to unity (in the end not two separate things at all but rather one thing, an entity).

I'll admit it sounds a little strange to speak of added order being there, though perhaps it's not unimaginable. Judd realizes we're bound to have thoughts and feelings about what's out in the world ("about a rock, about anything"), and how such a thought and feeling might well be a sense of order. "Four units in a row are only that," he insists, "a small, finite order that I am interested in," an order which is "mine, someone's, and clearly not some larger order."⁶⁶ "I think that the work is, implies, beyond itself, that it's a relatively chaotic and random world. It just happens to be that I want to order my own particular part of it. So it's not

Fig. 19:
Roger Jorgensen, [title unknown]
1964-65. Acrylic on linen with raised panels. Private collection.

Fig. 20:
Tadasky, B 197
1964. Acrylic on canvas. Private collection.

an overwhelming ordering as you have in the old philosophy, Rationalist philosophy.⁶⁷ We need to keep in mind how the order we see in something is a feeling in us about it—true as far as it goes, but not a property of the object in question, and especially not a hint of or proof of a more universal order at play (because, again, “what you feel and what things are aren’t the same”). Provided we don’t get confused about this fact, however, Judd appears to view it as perfectly natural and even very interesting to carry on thinking our thoughts and feeling our feelings about what’s out in the world.

While we’re on the subject of order we think up and add in certain circumstances, let me spend a minute on Judd’s odd and downright contradictory idea of a *two-color monochrome*. Supposing we have a red spot and a black spot^{fig. 16}

In a way, side by side, the red and the black become one color. They become a two color monochrome. Red and black together are so familiar that they almost form a new unity. Every easily known color paired with either black or white forms such a monochrome: orange, yellow, blue, green. Because of the black and white, also a pair, these pairs have a somewhat flat quality, are somewhat monochromatic.⁶⁸

Certain pairs we take as almost a single color, like black and white. I mean, black and white is so much a pair that you just take it [to be one].... Red and black is, together they’re a very definite pair, they almost make another color.⁶⁹

And there’s more.

The contrasting pairs are just as well known: red and blue, red and green, red and yellow, blue and green, blue and yellow. Some are not: red and orange, yellow and orange. This list is finite, since it is of primaries and secondaries. The other possible pairs are infinite, as is color, whether in the spectrum or materially mixed. All colors of the same value, such as light yellow and light green, make pairs. All values of the same color [like dark green and light green] make pairs.⁷⁰

Judd sees something of the sort in an untitled 1946 painting by Clyfford Still^{fig. 17}. “The relationship of the dark, scumbled brown area to the burnt sienna is characteristic. Still often uses two versions of the same color, approximately two values—light and medium-dark, or that and dark. Sometimes two different colors make a pair of values.”⁷¹ This belief that colors can pair up and turn into a two-color monochrome (which is to say, can be paired up by somebody looking at them and get turned into one) is long-held. At least as far back as 1964 Judd comments on how a couple or more colors side by side look monochromatic. In Guido Molinari’s works, “plain red and yellow together, as in one painting, or those two colors and straight green and blue, as in another piece, are monochromatic, dull in a way. They don’t affect one another very much. They are fairly even”^{fig. 18}.⁷²

In Roger Jorgensen’s paintings, “a black, flat Cubist pattern like the silhouette of a complicated structure has been placed against bright colors, orange in one work. The black and the other dominant color form one kind of monochrome”^{fig. 19}.⁷³ And in a painting by Tadasuke Kuwayama, who to this day goes by Tadasky, “two triads alternate, each bounded by black stripes: red light, blue-green, red light; and red light, cobalt blue, and red light. [Instead of continuing to appear to be two red-blue-red groupings bounded by black,] the red and black become a monochrome, and the two blues become discrete and infrequent”^{fig. 20}.⁷⁴ Ten years later in 1974, it’s Kazimir Malevich’s paintings. “In *Supremus No. 50* the red and black make the most obvious set, a pair in this case, since they are about equal in area.... The larger white ground and the two much smaller yellow squares are also part of the set because all are full color, simple, primary and, in a way, monochromatic when grouped”^{fig. 21}.⁷⁵

Two-color is the physical fact here and *monochrome* is not a physical fact but rather short-hand for order felt by Judd himself. The same goes for “together” and “unity” and “pair”—it’s Judd who views the colors as existing together, he who unifies them, pairs them, makes them one. What accounts for his understanding of added order? With red and black it’s their familiarity, and also proximity. “How far away is the black spot from the red spot?” he asks. “Enough for these to be two discrete spots, one red and one black? Or near enough for there to be a pair of spots, red and black? Or apart enough for this to be uncertain?”⁷⁶ With these two colors you find certain qualities giving rise to a feeling of order.

Now back to space. “If two objects are close together they define the space in between,” Judd states squarely.⁷⁷ Instead of two spots, let’s say you come across two rocks. Of course the rocks, the distance that separates them, and the rest of the physical facts of the situation at hand remain unchanged whether you’re thinking about them or not. Yet as with the red and black spots, the nearness of the two rocks makes you inclined to see

Fig. 21:
Kazimir Malevich, *Supremus No. 50*
1915. Oil on canvas. Stedelijk Museum, Amsterdam.

order—a pair of rocks—and the feeling of a greater degree of order, over and above the very little or none at all there to begin with, defines the undefined openness from this rock to the other and turns it into a space between.

Whether the rocks are close or far surely is an important consideration, although other qualities like their size also affect the order and the space. Judd: “two rocks of equal size and the space between them is a situation which is very different from that of a small rock and a large rock with the same space between.”⁷⁸ He takes this as obvious and doesn’t bother to spell out how and why the situations are so unlike. That’s okay I guess, and in light of his circumstances at the time of writing I hate to keep on about it, but there’s a problem here. The words aren’t quite right. When he says *same space between*, Judd slips back into the ordinary use of *space* to mean only how far two things are from each other. What he’s aiming to get across here is that while the like- and unlike-sized pairs have the same distance between rocks, they’ll nevertheless bring to mind two pretty distinct spaces. Fine, but again, how, why? Well, two rocks of similar size near one another make me think of my morning medicine capsule or a bull-snake egg full of space, with a rock inside at either end. And a small rock and a large rock exactly as far apart make me think of an ice-cream cone of space, sort of a lop-sided tear-drop that starts big and broad and tapers down to a tight knob. Then there’re more qualities of the rocks to go over, like shape, and color, and mineral make-up, on and on. Any can be factors in how the rocks carry on with defining a space for you.

Or in how they don’t. “These definitions are infinite until the two objects are so far apart that the distance in between is no longer space.”⁷⁹ The farther two rocks get from each other, the less likely you are to see them as a pair—and when order breaks down, the space between does too. Naturally such a lack of order, and therefore space, can come about for

Fig. 22:
Donald Judd, untitled
1985. Enameled aluminum.
Private collection.

Fig. 23:
Donald Judd, installation view
Donald Judd: The Multicolored Works, Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis,
May 10, 2013 to January 4, 2014.

plenty of reasons. Two lone rocks only a few feet apart in a barren clearing might be a pair and form a space, yet those same rocks at that same distance might not do so in the middle of a stand of trees or thick underbrush or what have you. Likewise you may not view a boulder and a pebble as a sensible pairing, or two rocks whose shapes are entirely at odds, or any two particular rocks of the many in a rocky outcropping.

“Then the passerby remembers that one was there and another here.”⁸⁰ All of a sudden the emptiness separating the two rocks is shot through with order and it becomes a space. “The space between can even be more definite than the two objects which establish it; it can be a single space more than the two objects are a pair.”⁸¹ A pointy gray boulder perched on a hill-side and, some ways off, a rounded brown pebble resting on the flat-lands—I believe you’ll be hard put to see these rocks as a pair, though it might just be possible if you find nothing much else of note in the void you walk through from one to the other. And, according to Judd, the weak order shared by the two thoroughly unlike rocks can still create a clear-cut space in such wide-open surroundings. With these two rocks you find certain qualities giving rise to a feeling of order, and order giving rise to a space between.

From rocks to order, and from order to space. It’s by thinking, by feeling, that Judd or you or I or anybody brings on this transformation. So at last back to question number eleven about our rocks. Again, the sentence goes, “if they are on a slope, which is higher, which joins the plane as an entity?” As written, the two phrases *which is higher* and *which joins the plane as an entity* might be in opposition (that is, the second contrasting with the first, as in, *If they are on a slope, which is higher, which is lower?*), or they may be equivalent (with the second restating the first, *If they are on a slope, which is higher, which is closer to the top?*). That said, I read the two as altogether separate questions which Judd places next to each other in a single sentence because he himself thinks and feels there’s a relationship between being higher and joining the plane, so, not an opposition but not really a true equivalence either. You and I needn’t necessarily agree with him, however.

Which rock would you say is higher? Well *higher* isn’t made by you thinking or feeling, higher is just higher. You report the physical fact in front of your eyes as best you can. Then, which rock joins the plane as an entity? Here it depends. It hinges on which rock or rocks—the higher, the lower, both, or neither—you yourself *make* join the plane by seeing order there between them, between the rock or rocks and the plane. After you figure this much out, kindly tell us if as a result you start to notice any space between the rocks. For Judd it might be something along the lines of the thick plane he refers to before, a slab of space that keeps low to the ground while following its slope from the higher rock to the lower. Hard to know for sure. And anyway the order and the space you fix on will stray from what he comes up with, since you’re now the one doing the thinking and the feeling that make them.

* * *

Fig. 24:
Schematic illustration of fig. 23.

How about non-rock examples. You can view first-hand the space around and inside and between what they call Judd's multi-color works, which really show off some of the things you can do with color, order, and space—especially when they're in a single small room.⁸² What seems to me to come about is just the sort of tutorial Judd might be calling for, some practice that gets us up to speed, at last, on not only the basics but also some fairly advanced ideas about space. Things such as: how you and I make it, how an art object gets us to make it, what types or degrees it or we make, and how when it doesn't get made, why not.

If you ask me, a half-apple of space appears to be surrounding the work on the south wall of the little room in question, as if the art were a rock sitting in a field that's been turned upright^{fig. 22}. The three and a half feet below the thing is well-defined down to the floor. But instead of fitting

its wall to a T, the apple falls short of reaching the ceiling and side-walls that are farther off than the floor is. This is interesting to test out in person: a point three feet away from the object in any direction is related to it, defined by it, and within its spatial apple. Go another full foot, though, and in places the order and definition and space begin to come undone or already don't exist anymore.

Then, unlike a rock yet like a jar, this work of Judd's also creates space on its insides, actually two kinds. For starters, each of the empty pans wraps part-way round its own brick of space. And when bolted one to the next, the pans and their bricks wrap round the void running through the middle of the larger pipe-like assembly that they form all together. The colored metal means the contours of the emptiness within both the single pans and the overall object are sharply visible and physical. That in turn defines the two sorts of openness, and helps make each into a space.

Now as for space between two things, we're aware of how it relies on your feeling of out-of-the-ordinary order between them. With these multi-color works, the more-than-usual degree can follow from the shared shape, close-by positioning, and matching colors, like it does with Judd's spots and rocks. So, with this one on the wall, the red, orange, black, and white result in six monochromatic pairings: red-orange, red-black, red-white, orange-black, orange-white, black-white. ("The relationships of the colors are differently intelligible," however, Judd notes. "One above another they are easy to see as a pair; diagonally they are not."⁸³) Another object on the west wall of the same room also happens to end with orange and black pans^{fig. 23}. Together, a set here and a set there, the two orange-and-black pairs pair up on the strength of being the self-same two-color monochrome. And from that straight-forward instance of order—two alike things only a little ways apart with nothing much else in between—comes thoughts and feelings of a space, maybe a right-angled bar stretching out of both works into and around the corner of the room^{fig. 24}. There's

Fig. 25:
Donald Judd, installation view
Donald Judd: The Multicolored Works, Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis,
May 10, 2013 to January 4, 2014.

orange-and-black yet again in a third object on the north wall^{fig. 25}. This time, though, the pairing is part of the work's own ABCABC sequence, and, for me, that internal order outweighs the likeness to the orange-and-black in the other two objects. That means no space really takes hold between it and either of them. Last, predictably, I don't notice much of a space between any of the three works and a fourth on the east wall without orange-and-black.

But, as before, there are grounds besides shared color for seeing a greater degree of order and then a defined space. Align a couple or more of these things, and they tend to want to make a space from one to the other to the next, regardless of color. For that matter, a row of parts in any single object by Judd will create space, like what's in between the units progressing sideways in the so-called progressions, and the units stacked up-and-down in the so-called stacks, and the four big units in *To Susan Buckwalter* (again, ^{fig. 12}). Somebody in the audience at a talk of Judd's mentions how "the space between the cubes is very dense."⁸⁴ He replies, "the space between the units, the boxes, or whatever they are, is very important of course.... If you make it too far apart, it becomes just [undefined] space between the boxes, so you've got to make some equivalence between the volume of the boxes or the enclosed space [within the boxes,] and the open space [between the boxes]."

This discussion about the space between things soon leads to looking harder at walls, floors, and ceilings—to architecture, and how to "make a room."⁸⁵ (Assuming we get ourselves caught up, that is: "Of course I can't continue, I can't mention what would happen if a stick were put across the two stones."⁸⁶ All the more reason why it's important for us to try and do so.) "The room is a general space; it's not very particular in its quality," and "if you have a bad architectural situation, you can destroy the space, or destroy the space, or harm the space anyway, that the ah piece itself makes."⁸⁷ It's in the early '70s when Judd says, "I got a little tired of big pieces that just sit there in an indefinite space, so I wanted to do something that deals more with the space of the room."⁸⁸ "Like that wall

Fig. 27:
Las Casas, Ayala de Chinati ranch
Presidio County, Texas.

Fig. 26:
Donald Judd, untitled
1970. Hot-dipped galvanized iron. Installation view, Castelli Gallery, 1970.

that went around Leo's front room [Leo Castelli Gallery, ⁶⁹⁻²⁶]—it was an attempt to deal with, with the whole space and make it clear, ah rather than let the space generated by the object just sort of trail off in four directions."⁸⁹ In '81 Judd comes right out with the big idea. "What is needed is a created space, space made by someone, space that is formed as is a solid, the two the same, with the space and the solid defining each other."⁹⁰ And then in '93, in what he has to sense is going to be some of his last writing, Judd takes it on himself to piece together the beginnings of a history of his objects that make space in a room, and also to plainly state his discovery.

I found that if I placed a work on a wall or on the ground, I wondered where it was. I found that if I placed a work on a wall in relation to a corner or to both corners, or similarly on the floor, or outdoors near a change in the surface of the ground, that by adjusting the distance the space in between became much more clear than before, definite, like the work. If the space in one or two directions can become clear, it's logical to desire the space in all directions to become clear.⁹¹

In the end the point is this, that when you look at a work of art by Donald Judd you've got to see if you see the space he's aiming to make clear—that which is around the thing, and within it, and between it and whatever else.

* * *

On a hill at Judd's ranch, Las Casas he calls it, in Presidio County, Texas, you'll come upon an oddly-small iron-railed corral (again, ⁶⁹⁻⁹). Turns out it's the burial site of Mr. Filiberto Guerrero, 1911–1987, may he rest in peace, and it creates space around, inside, above, and below. As does another grave alongside ⁶⁹⁻²⁷. This one is unmarked, a soft-cornered rectangle of hard-edged rocks It makes a column six feet down, but also up and then off into the sky.

The art exists. That's not metaphysical. There's the art and something exists, and other people later figure it out as best they can. They're not going to understand all of it, either.⁹²

The knowledge of space which I've made grew swiftly. This is a great deal of knowledge, but not written, knowledge of a peculiar kind as visual art, made by a person, sometimes intelligible to other persons, not made by snakes or owls, probably not intelligible to intelligent beings elsewhere, perhaps not to our descendants in ten thousand years. The work is a great deal of knowledge about space, which is necessarily related to the space of architecture. This knowledge is, to me, particular and plentifully diverse; to almost everyone it doesn't exist; it's invisible.⁹³

installations. Several years later Yayoi Kusama made a free-standing room and Lucas Samaras also. In 1967 in Los Angeles a work of Carl Andre's, *8 Cuts*, covered the floor of the gallery."

9 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 7, lines re-ordered.

10 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 5, 11.

11 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11.

12 "I gather that [since] most people don't understand it, that my work needs a defense." Donald Judd, Baldwin Seminar talk, Oberlin College, February 26, 1976, audio recording, Oberlin College Archives, Oberlin, Ohio, part 1, at 4:05.

13 Judd takes issue with how Piet Mondrian, Kazimir Malevich, and Theo van Doesburg get disparaged for being idealistic and utopian, and it sounds like a justification of his own efforts too. "Why is it idealistic—even what does that mean—to want to do something new and beneficial, practical also, in a new civilization? Is it practical to let the civilization become as gross as it is becoming, to let it become stagnant, and then in a few hundred years try to aerate it? By then it will be completely inert, so that nothing can be done and nothing even imagined to be done. No one will realize that there isn't a civilization. As usual the civilization will be convinced of not being one by its collapse." Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 19–20.

14 On Panza, you can read Donald Judd, "Una Stanza per Panza," parts 1–4, *Kunst Intern* 4 (May 1990), 3–14; *Kunst Intern* 5 (July 1990), 3–14; *Kunst Intern* 6 (September 1990), 3–12; *Kunst Intern* 7 (November 1990), 3–22. There're also the entries for April 1970, Autumn 1973, April 1976, May 1980, September 1988, November 1989, and May 1990 in Kopie's timeline (note 4), 255–67. On Saatchi, read Judd, "Una Stanza per Panza," part 4, page 3, and the entry for September 1981 in Kopie's timeline (note 4), 260. On the "sixty-four mistakes" in the booklet for *Don Judd*, May 11–July 4, 1971, at the Pasadena Art Museum, read Donald Judd, "Complaints, Part II," *Arts Magazine* 47, no. 5 (March 1973), 31; and "Errata and Addenda," slipped-in page included with *Don Judd* (Pasadena: Pasadena Art Museum, 1971).

15 "The narrow and lazy nature of art criticism makes it difficult to know the diversity of my work, or of anyone's." "Art historians of the past are at least interested in chronology. Art historians of the present are not. It's too real and interferes with treating the present as the past, but with less substance, a subject of their speculation." Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 12, 22.

16 "One work occupying a whole room is still alive and new in the work of a few artists—Roni Horn, Michael Schulz, Ilya Kabakov—but many artists degrade the idea, for example Barbara Kruger, who is my favorite, because she also degrades red and black." Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11–12.

17 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 7. James Boswell, *The Life of Samuel Johnson, LL.D.*, 2 vols. (London: Charles Dilly, 1791), 1:257, emphasis as in the original: "After we came out of the church, we stood talking for some time together of Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter, and that every thing in the universe is merely ideal. I observed, that though we are satisfied his doctrine is not true, it is impossible to refute it. I never shall forget the alacrity with which Johnson answered, striking his foot with mighty force against a large stone, till he rebounded from it, 'I refute it thus.'" And below is Wallace Stevens, "Anecdote of the Jar," *Poetry, A Magazine of Verse* 15, no. 1 (October 1919), 8:

Anecdote of the Jar

I placed a jar in Tennessee,
And round it was, upon a hill.
It made the slovenly wilderness
Surround that hill.

The wilderness rose up to it,
And sprawled around, no longer wild.
The jar was round upon the ground
And tall and of a port in air.

It took dominion everywhere.
The jar was gray and bare.
It did not give of bird or bush,
Like nothing else in Tennessee.

18 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 19, 26.

19 Donald Judd, "21 February 93," *Donald Judd: Large-Scale Works* (New York: The Pace Gallery, 1993), 13.

For their kind help I'm much obliged to David Batchelor, Marisa Bourgoin, Liz Coffey, Arcy Douglass, Adam Free, Tara Hart, Gary Hespeneide, Nancy Teufel Jorgensen, Flavin Judd, Rainer Judd, Patricia Kuwayama, Jana LaBrasca, Klaus Stefan Leuschel, Jessica McIntyre, Randy Miyake, Caitlin Murray, Ian North, David Platzker, Carl E. Ryan, Randy Sanchez, Craig Schiffer, Ruth Elena Stifter-Trummer, Marianne Stockebrand, Jenna Stout, David Tompkins, Rob Weiner, Emma Whelan, Jin Whittington, Ryan P. Young, and Guillermo Zuaznabar.

Shortened citations of sources in the notes below include a reference in parentheses to the note with the first and full citation.

1 Donald Judd, "Yale Lecture, September 20, 1983," *Res: Anthropology and Aesthetics* 7/8 (Spring/Autumn 1984), 150.

2 Donald Judd, "A Long Discussion Not About Master-pieces but Why There Are So Few of Them, Part II," *Art in America* 72, no. 9 (October 1984), 10.

3 Donald Judd, interview with Joshua Homnick and daughter Rainer Judd, Porter House, Marfa, Texas, October 10, 1993, video recording, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, at 7:55. Homnick (at 7:32): "And so, I don't know if you've made up your mind yet, oops, about it, or, I mean, in in ah, for you personally I'd really be interested to know, they don't, how do you believe, like, metaphysically, do you be—, wh-what will happen to you personally along with your consciousness?"

4 Donald Judd, interview with Marfa students and teacher May Quick, undated video recording labeled "Walking Tour Dia / Dia Foundation Archives," Chinati Foundation Archives, Marfa, Texas, at 3:12. In November 1971 Judd rents a house and building in Marfa; he buys during 1973 and 1974; and in 1977 he starts living most of the year in Texas. This, according to entries in Jeffrey Kopie's timeline of Judd's life in *Donald Judd*, ed. Nicholas Serota (London: Tate, 2004), 256–58.

5 Marianne Stockebrand, email, February 7, 2013; and entries for 1993 and 1994 in Kopie's timeline (note 4), 270. There're also several writings by Tim Martin, like "Donald Judd: The Cathexis of Space," (*a*): *A Journal of Culture and the Unconscious* 6, no. 1 (2006), 68–69; "Judd's Badge," in *Sculpture and Psychoanalysis*, ed. Brandon Taylor (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2006), 62, 64; and "Donald Judd: Architecture and Φ Space," *Haecceity Papers* 4, no. 1 (Fall 2008), 34–35. Judd dies on the twelfth of February, 1994.

6 Donald Judd, *Some Aspects of Color in General and Red and Black in Particular* (Sassenheim: Sikkens Foundation, 1993), 7, 11, 12, 22, 25, lines re-ordered.

7 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11.

8 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11. More: "Oldenburg's Store was a store but it could be called an installation. Bob Whitman's performances occurred in

20 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 5–6, 13, lines re-ordered.

21 Judd, “Yale Lecture” (note 1), 150; Donald Judd, interview with Catherine Millet, Galerie Maeght Le-long, Paris, April 1987, transcript translated by Pascale Haas and published as “La petite logique de Donald Judd,” *Art Press* 119 (November 1987), 9 (the line in French is, “L’étendue du temps par rapport à la vie qui est très courte est tout à fait évidente”); Donald Judd, interview with Jochen Poetter, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, August 7, 1989, transcript published as “Back to Clarity: Interview with Donald Judd,” *Donald Judd* (Baden-Baden: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 1989), 90, and Donald Judd, a note from March 12, 1989, in *Donald Judd Writings*, ed. Flavin Judd and Caitlin Murray (New York: Judd Foundation, 2016), 524; Donald Judd, “Monument to the Last Horse: Animo et Fide,” in Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen, *Large-Scale Projects* (New York: The Monacelli Press, 1994), 484 (on 477 it says this text by Judd is from 1993; but according to *Donald Judd Writings*, 790, it’s 1992); and Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 22.

22 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

23 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6, lines re-arranged into a numbered list.

24 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

25 Judd, “21 February 93” (note 19), 9.

26 D[onald] J[udd], “Alberto Giacometti,” *Arts Magazine* 36, no. 5 (February 1962), 42. Judd mentions “Giacometti’s device of establishing the core of a space” in his review of Fritz Koenig as well. D[onald] J[udd], “Fritz Koenig,” *Arts* 35, no. 5 (February 1961), 53.

27 Judd, “21 February 93” (note 19), 9.

28 Judd, “21 February 93” (note 19), 9.

29 “Interview: Kasper König and Donald Judd,” *Donald Judd* (Botrop: Moderne Galerie Botrop, 1977), 7. The published German text reads, “Schen Sie, ich bin ein Raum interessiert und ein dem, was den Raum definiert, an dem, was sichtbar ist.” But an English transcript with Judd’s handwritten edits has something different, “You see I am interested in space and what can be seen.” “Gespräch mit D. Judd,” English transcripts, Kasper König Papers, Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung, Cologne, item G20, IX, 2, page 14, part 2.

30 Donald Judd, interview, Marfa, Texas, June 3, 1992, video recording in *Donald Judd’s Marfa Texas*, dir. Chris Felver, 1998, at 20:44. Judd takes care to point out how “philosophically, it’s probably very dangerous to say that time and space don’t exist,” before going right on ahead and supporting this position. “They’re made by something happening in them, in the case of time, or by something existing in them, in the case of space” (at 20:32 and 21:01). About time and space being made and not existing otherwise, you can also read Donald Judd, a note from January 3, 1976, in *Donald Judd Writings* (note 21), 283; Donald Judd, statement in “Two Contemporary Artists Comment,” *Art Journal* 41, no. 3 (Fall 1981), 250; Judd, “Yale Lecture” (note 1), 153; Donald Judd, interview with Klaus Stefan Leuschel, Eichholterren, Küssnacht am Rigi, April 22, 1992, audio recording, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, tape 1, side 2, at 7:31; Judd, “21 February 93” (note 19), 9; and Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

31 Donald Judd, in “The New Sculpture: A Symposium on Primary Structures,” *The Jewish Museum*, New York, May 2, 1966, edited transcript, box 2, folder 5, Barbara Rose Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 13.

32 Donald Judd, interview with Angeli Janhsen and others, Ruhr-Universität, Bochum, February 1, 1990, transcript published as “Discussion with Donald Judd,” *Donald Judd* (St. Gallen: Kunstverein St. Gallen, 1990), 55; and *Donald Judd’s Marfa Texas* (note 30), at 19:19.

33 Donald Judd, interview with Katharina Winnekes, Cologne, December 14, 1992, transcript published as “Interview with Donald Judd,” *Kunst und Kirche*, no. 2/93 (April 1993), 136.

34 *Donald Judd’s Marfa Texas* (note 30), at 21:16; and Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6. In one of his college notebooks Judd copies a sentence from Alfred Edward Taylor’s *Elements of Metaphysics* (1903; London: Methuen and Co., Ltd., 1912), 245: “The space + time system of each individual’s perception is composed of directions radiating out from his unique here and now, + is . . . [and is therefore] individual to himself.” Sheets labeled “Space + Time,” box 2, folder 6, Donald Judd

University Papers, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, back of page 1.

35 Don Judd, “Jackson Pollock,” *Arts Magazine* 41, no. 6 (April 1967), 34; and Donald Judd, “A Long Discussion Not About Master-pieces but Why There Are So Few of Them, Part I,” *Art in America* 72, no. 8 (September 1984), 13. It’s after Gian Lorenzo Bernini, says Judd, “that the belief slowly dies in the direct correspondence of one’s feelings about the external world with the real nature of that world. The artist can no longer look at the world, put it in a picture, and claim reality, a similar reality, for both acts. More and more the portrayal of the natural world is as the artist feels it, not as it is.” Donald Judd, “Abstract Expressionism” (1983), in *Complete Writings, 1975–1986* (Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987), 38.

36 Judd, “Monument to the Last Horse” (note 21), 481; and D[onald] J[udd], “Walter Murch,” *Arts Magazine* 37, no. 5 (February 1963), 46.

37 Donald Judd, video recording of interview in *Bilderstreit: Europa gegen die Vereinigten Staaten?*, dir. Rainer Ostendorf, 1989, at 8:14. There’s also Donald Judd, interview with Lucy R. Lippard, New York, April 10, 1968, audio recording, box 36, folder 40, Lucy R. Lippard Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., reel 2, at 1:29:02; and Richard Schiff, “Judd Through Oldenburg,” *Chinati Foundation Newsletter* 9 (October 2004), 33–44.

38 D[onald] J[udd], “Jean Arp,” *Arts Magazine* 37, no. 10 (September 1963), 54. The original version of Judd’s review doesn’t have a picture of Arp’s art, but two reprints of it include an image of an object titled *Sculpture Classique* that plainly represents a figure. For this reason it’s a bad example of the “emptiness” Judd praises. “The least likable sculptures are the few which actually resemble the human body. *Sculpture Classique* is obviously a standing figure, although smoothed and without feet. *Demeter* is also insufficiently changed.” To get the point he’s making, you need to be looking at one with only an “oblique reference” to the body, like *Croissance*. (Further confusing the matter is how the *Sculpture Classique* in the show Judd is reviewing—April 29–May 25, 1963, at Sidney Janis Gallery—is listed in the exhibition booklet as a 1960 bronze, while both reprints of Judd’s review have images of a marble sculpture, one dated 1960 and the other 1964.) *Exhibition of Sculpture by Jean Arp in Marble, Bronze and Wood Relief from the Years: 1923–63* (New York: Sidney Janis Gallery, 1963), nos. 1, 25, and 26; Donald Judd, “Jean Arp” (1963), *Complete Writings, 1959–1975* (Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1975), 92; and “Judd on Arp,” *Chinati Foundation Newsletter* 17 (October 2012), 58–59. For more, you can also read Arie Hartog, “Looking at Arp (Reading Judd),” *Chinati Foundation Newsletter* 17 (October 2012), 54–56.

39 Judd, “Monument to the Last Horse” (note 21), 481.

40 Donald Judd, “3 December 86,” *Chinati Foundation Newsletter* 20 (October 2015), back cover.

41 Donald Judd, talk titled “Abstract Expressionism,” video recording, The Open University / British Broadcasting Corporation (BBC) Television, 1983, at 8:14.

42 Judd, “21 February 93” (note 19), 9.

43 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 55.

44 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 55.

45 *Donald Judd’s Marfa Texas* (note 30), at 21:31.

46 Donald Judd, talk at the Musée National d’Art Moderne, Paris, May 22, 1987, audio recording, box 183, folder 10, Leo Castelli Gallery Records, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., side B, at 21:24.

47 Donald Judd, interview with Friedrich Teja Bach, May 5, 1975, corrected transcript, Judd Foundation Archives, Marfa, Texas, unnumbered first page.

48 Donald Judd, interview with Barbara Rose, 101 Spring Street, New York, 1972, in a re-recording of the “Don Judd Interview” audio reel for the film *American Art in the 1960s*, dir. Michael Blackwood, 1972, Michael Blackwood Collection, Harvard Film Archive, Cambridge, Massachusetts, at 29:24 and 29:06, phrases re-ordered.

49 Judd, talk at the Musée National d’Art Moderne (note 46), side B, at 22:06. On space in the concrete objects and also in the rest of Judd’s art, there’re the edited transcripts of 2009 lectures by James Lawrence and Richard Schiff published in “On Donald Judd’s Concrete Works,” *Chinati Foundation Newsletter* 15 (October 2010), 6–17 and 18–25.

50 D[onald] J[udd], “Robert Morris,” *Arts Magazine* 39, no. 5 (February 1965), 54.

51 Judd, interview with Marfa students (note 4), at 6:20. I can’t tell for sure which work she has in mind, but judging from the video recording from about 5:13 to 9:37, it appears to be *To Susan Buckwalter* of 1964. “Susan Buckwalter was a collector of contemporary art from Kansas City, Missouri. This object was dedicated to her when Judd learned of her death in January 1965.” Dudley Del Balso, Roberta Smith, and Brydon Smith, “Catalogue Raisonné of Paintings, Objects, and Wood-Blocks, 1960–1974,” in Brydon Smith, *Donald Judd* (Ottawa: The National Gallery of Canada, 1975), 122, no. 56.

52 Judd, “21 February 93” (note 19), 9. And, again, note 17 for Samuel Johnson and Wallace Stevens.

53 Donald Judd, interview with Margot Willett, May 1968, audio recording, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., at 18:09 and 18:29.

54 Judd, “21 February 93” (note 19), 9, 10, lines re-ordered.

55 Donald Judd, video recording of interview in *Kulturjournal: Judd*, Österreichischer Rundfunk (ORF), air date March 10, 1988, ORF Multimediales Archiv, Vienna, at 0:44.

56 Donald Judd, “Chamberlain: Another View,” *Art International* 7, no. 10 (January 16, 1964 / Christmas–New Year, 1963–64), 39.

57 “Don Judd: An Interview with John Coplans,” *Don Judd* (Pasadena: Pasadena Art Museum, 1971), 44; John Coplans, “An Interview with Don Judd,” *Artforum* 9, no. 10 (June 1971), 50; and Judd, “21 February 93” (note 19), 10. The work is listed as “destroyed” in Del Balso, Smith, and Smith, “Catalogue Raisonné” (note 51), 169, no. 129.

58 David Raskin, “Specific Opposition: Judd’s Art and Politics,” *Art History* 24, no. 5 (November 2001), 688–90; Richard Schiff, “A Space of One to One,” *Donald Judd: 50 x 100 x 50, 100 x 100 x 50* (New York: PaceWildenstein, 2002), 10–11; Carina Plath, “Donald Judd: The Early Work, 1955–1968,” *Chinati Foundation Newsletter* 7 (October 2002), 13; Martin, “Donald Judd: The Cathexis of Space” (note 5), 67–69, 73–74; Martin, “Judd’s Badge” (note 5), 64; Martin, “Donald Judd: Architecture and Φ Space” (note 5), 26–30, 35; Marianne Stockebrand, “The Whole Judd,” *Chinati Foundation Newsletter* 17 (October 2012), 6; and Gail Hastings, “The Power of Inclusion in Donald Judd’s Art: Observations by an Artist,” *Art Journal* 77, no. 3 (Fall 2018), 48–62.

59 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11. When he says *black as space*, I think Judd means how you see a few inches down into the open hole of the pipe as you look at either of the outer sides of the work. The blackness there, an actual lack of light reflecting back to your eye, is darker than and otherwise different from the coat of black paint on the pipe that is always going to reflect some light even as it absorbs most. So you have three colors here: cadmium red light oil paint on the wood, black enamel on the pipe, and the black of an unlit hole—“red and black, and black as space.”

60 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 11. I believe I’m keeping these lines how Judd intends them, but one phrase can go three different ways and change the entire description. When he refers to *space within the angle*, he may have in mind either what’s inside the overall red angle (which is how I’m reading it), or what’s inside the black pipe angle (in other words, the shaft of space that runs up the inner corner and is bordered by the pipe and the red boards), or, again, what’s inside the black pipe angle (though now meaning where water would be). These are the third, the fourth, and the fifth type of space, respectively, that I’ll get to in just a minute.

61 Donald Judd, interview with Ian North, Art Gallery of South Australia, Adelaide, May 30, 1974, audio recording, Art Gallery of South Australia Archives, track 2, at 4:05.

62 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 55.

63 Carl Ryan, video recording of interview in *Marfa Voices*, dir. Karen Bernstein and Rainer Judd, 2010, at 14:23: “I remember one time, Billy Shurley, who was Jane Shurley’s husband and a rancher, ah walking through the field and looking at the concrete pieces, and talking about ‘negative space.’ Here was a rancher in Presidio County, who hadn’t thought for the first

few years of his life about anything other than Western Art, and now he’s talking about negative space.”

64 According to Judd this is in fact what happens. “The bent and welded pipe was found . . . The construction and dimension are a function of the pipe . . . The asymmetrical disposition is determined by the pipe, which I found that way, so that the pipe is a given thing. . . . I think you realize that the pipe has determined the shape of the piece.” “Don Judd: An Interview with John Coplans” (note 57), 23; and Coplans, “An Interview with Don Judd,” (note 57), 41, 43.

65 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

66 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 25; and Don Judd, statement in “Portfolio: 4 Sculptors,” *Perspecta* 11 (1967), 44. There’s also David Raskin, *Donald Judd* (New Haven: Yale University Press, 2010), 2, 126 n. 6, and throughout.

67 Donald Judd, interview with Michael Archer, Waddington Galleries, London, March 1986, audio recording in *Audio Arts* 8, nos. 2 and 3 (1987), tape 2, side 2, at 19:26, Tate Archive, London.

68 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 28.

69 Judd, interview with Archer (note 67), at 15:03 and 15:30.

70 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 28.

71 Judd, “Abstract Expressionism” (note 41), at 13:00.

72 D[onald] J[udd], “Guido Molinari,” *Arts Magazine* 38, no. 6 (March 1964), 68.

73 D[onald] J[udd], “Roger Jorgensen,” *Arts Magazine* 38, no. 7 (April 1964), 37. The work shown here seems something like the one Judd’s describing, but it’s yellow and dark blue not orange and black.

74 D[onald] J[udd], “Tadasky,” *Arts Magazine* 39, no. 5 (February 1965), 63. Again, this painting is the closest I can find based on the colors Judd lists, though it has only a single type of blue, not two.

75 Donald Judd, “Malevich: Independent Form, Color, Surface,” *Art in America* 62, no. 2 (March–April 1974), 56.

76 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 28.

77 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

78 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

79 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6.

80 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 6–7.

81 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 7.

82 It’s one room of *Donald Judd: The Multicolored Works*, curated by Marianne Stockebrand, at the Pulitzer Foundation for the Arts in St. Louis from May 10, 2013 to January 4, 2014.

83 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 31.

84 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 52.

85 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 56. And Donald Judd, in the 7 for 67 symposium, City Art Museum of St. Louis, October 1, 1967, transcript, Richardson Memorial Library and Museum Archives, Saint Louis Art Museum, page 5: The artworks “need a good deal of space around them. Sometimes they have to do with a particular dimension of a room, something they don’t. And they could have even more to do with a particular dimension of a room. But again that get’s into something more ambitious, making your own room and so forth.”

86 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 7.

87 Janhsen, “Discussion with Donald Judd” (note 32), 55; and Donald Judd, interview with Francesco Poli, Turin, 1988, video recording in *Donald Judd at the Castello di Rivoli*, dir. Gianfranco Barberi and Marco di Castri, 1988, Whitney Museum of American Art Archives, New York, at 12:49.

88 “Don Judd: An Interview with John Coplans” (note 57), 44; and Coplans, “An Interview with Don Judd,” (note 57), 50.

89 Judd, interview with Rose (note 48), at 29:13. And Beth Fagan, “Plain Old Art” Creates New Space in Environment of pcVA,” *The Oregonian*, November 10, 1974, B15: “Judd said he is still doing free-standing pieces that deal with immediate space around them, ‘shading off into general space,’ but that he’s now trying to deal with space in a more complete way.”

90 Judd, statement in “Two Contemporary Artists Comment” (note 30), 250.

91 Judd, “21 February 93” (note 19), 10.

92 Judd, interview with Homnick and Rainer Judd (note 3), at 8:34.

93 Judd, *Some Aspects of Color* (note 6), 8.